

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**Implementación de Gestión de Almacenes para mejorar la
productividad de una empresa de servicios generales en la
ciudad de Chimbote-2025**

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniería Industrial

Autor (es):

Flores Pérez, Jhostin Jean Pierre (<https://orcid.org/0000-0001-6605-3197>)

Martinez Peña, Kelvin Jesus (<https://orcid.org/0000-0001-9001-4470>)

Asesora:

Mg. Argomedo Odar, Lizbeth Jhahaira (orcid.org/0000-0002-2584-8716)

Línea de investigación:

Gestión Empresarial y Productiva

Línea de responsabilidad social universitaria:

Desarrollo Sostenible y Adaptación al Cambio Climático

CHIMBOTE – PERÚ

2025

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE LOS AUTORES

Nosotros, Flores Pérez, Jhostin y Martínez Peña, Kelvin, egresados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo Chimbote, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que acompañan al proyecto de investigación titulada: "Implementación de la gestión de almacenes para mejorar la productividad de una empresa de servicios generales en la ciudad de Chimbote, 2025 " es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que el proyecto de investigación:

1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Chimbote De Del 2025.

DEDICATORIA

A mi abuela que desde el cielo me cuida y bendice. A madre y mi padre que han sido pilares fundamentales y la razón por la cual me esfuerzo todos los días. A Dios que me ha dado la fuerza para superar todo reto, y las bendiciones para lograr mis objetivos.

DEDICATORIA

A mis padres, hermanos, abuelos que me dan el apoyo moral. A Dios todo poderoso por sus bendiciones. A mi tutora por su apoyo y a los docentes que tuvimos en el camino.

Agradecimineto

Agradecemos a la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería Industrial, por habernos abierto las puertas de su prestigiosa y respetable institución, cuna formidable de profesionales.

A la Mg. Argomedo Ordar, Lizbeth Jhahaira, por haber aceptado ser nuestra tutora y guía durante esta ardua tarea de recolección, procesamiento y análisis de datos que finalmente construyeron nuestro reporte oficial.

A nuestras familias con las cuales Dios nos ha bendecido, con su apoyo incondicional hemos podido lograr nuestras metas y objetivos desde nuestra infancia, ahora gracias a ellos estamos a un pequeño paso de convertirnos en lo que siempre hemos soñado, ser Ingenieros. Por ello les rendimos un especial homenaje esperando brindarles más alegrías y victorias en futuros retos académicos y personales.

Índice de contenidos

Tabla de contenido	
I.INTRODUCCIÓN.....	9
II .METODOLOGÍA.....	22
III. RESULTADOS.....	29
IV. DISCUSIÓN.....	50
V. CONCLUSIÓN.....	53
VI. RECOMENDACIONES.....	55
VII. REFERENCIAS.....	56
VIII. Anexo.....	63

Indice de tablas

Tabla 1.....	29
Tabla 2.....	31
Tabla 3.....	34
Tabla 4.....	35
Tabla 5.....	36
Tabla 7.....	38
Tabla 8.....	39
Tabla 9.....	39
Tabla 10.....	39
Tabla 11.....	40
Tabla 12.....	40
Tabla 13.....	41
Tabla 14.....	47

Indice de figuras.

Figura 1.....	23
Figura 2.....	41
Figura 3.....	45
Figura 4.....	45
Figura 5.....	46
Figura 6.....	49

Resumen

La investigación titulada “Implementación de Gestión de Almacenes para mejorar la productividad de una empresa de servicios generales en la ciudad de Chimbote – 2025” tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión de almacenes influye en la productividad. El estudio fue de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, orientado a identificar las deficiencias del área logística y proponer mejoras mediante la aplicación de herramientas de gestión. El diagnóstico inicial evidenció una ausencia de procedimientos estandarizados, registros manuales de inventario, desorden en la distribución del almacén, falta de codificación de materiales y un nivel de productividad del 55.61%.

Para corregir estas deficiencias se implementaron las metodologías 5S y clasificación ABC, acompañadas de una redistribución del espacio, capacitación al personal y estandarización de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho. Los resultados demostraron una mejora significativa en la productividad, alcanzando un 90%, equivalente a un incremento del 61.84% respecto al estado inicial.

Se concluye que la aplicación de una gestión de almacenes eficiente influye directamente en el aumento de la productividad, optimiza los recursos, reduce los tiempos improductivos y mejora la rentabilidad y competitividad de la empresa.

Abstract

The research project, titled "Implementation of Warehouse Management to Improve the Productivity of a General Services Company in the City of Chimbote – 2025," aimed to determine how warehouse management influences productivity. The study was applied, with a quantitative approach and a pre-experimental design, aimed at identifying deficiencies in the logistics area and proposing improvements through the application of management tools. The initial diagnosis revealed a lack of standardized procedures, manual inventory records, disorganized warehouse layout, lack of material coding, and a productivity level of 55.61%.

To correct these deficiencies, 5S and ABC classification methodologies were implemented, accompanied by a redistribution of space, staff training, and standardization of receiving, storage, and dispatch processes. The results demonstrated a significant improvement in productivity, reaching 90%, equivalent to an increase of 61.84% compared to the initial level. It is concluded that the implementation of efficient warehouse management directly influences increased productivity, optimizes resources, reduces downtime, and improves the company's profitability and competitiveness.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad varias industrias vienen entablado medidas que engloba el tema de la gestión de los almacenes, ya que es una pérdida de tiempo no encontrar los productos o máquinas de una manera rápida y eso tiene como consecuencia la demora al realizar los trabajos. Por lo tanto, entendemos que toda empresa debe tener bien distribuido su almacén para tener una mejor optimización para las operaciones a realizar con lo que se ganará la mejora de productividad y rentabilidad. La administración del almacenamiento es un instrumento crucial para la eficiencia en las tareas del almacén, dado que una adecuada administración significa una mejor calidad del servicio en el servicio al cliente. Todo esto engloba la relevancia de contar con una adecuada organización de un almacén en una compañía. Este debería enfocarse en tener un almacén más apropiado para brindar un mejor servicio a los clientes, garantizar una distribución más eficiente de los productos y así mantener un orden, dado que, gracias a una adecuada administración de almacén, podrán identificar qué productos ingresan y salen del mismo.

En el ámbito internacional, la gestión de almacenes se ha establecido como un pilar fundamental y un elemento esencial para la eficacia en la industria. Los retos y las alternativas que proporciona el mercado mundial han resaltado la importancia de este factor. Las organizaciones están poniendo en marcha planificaciones centralizadas con el objetivo de lograr una el objetivo de lograr una mejor planificación, intensificar la coordinación y conseguir una total visibilidad de la administración de almacenes, esto conduce a una optimización en la utilización de los recursos y a una reducción significativa de los gastos. La incorporación de tecnologías ha incrementado la precisión de las medidas actividades y la eficacia. (Mariano, 2023).

Además, proyectos de investigación como la de Elizalde-Marín (2020) refuerzan la idea, demostrando que tener una gestión de almacenes concisa no solo mejora la eficiencia operativa si no que mejora la cadena de suministro, la cual es crucial para tener una capacidad competitiva a nivel global.

En el contexto nacional del Perú, la gestión de almacenes juega un papel crucial en las industrias debido a la creciente demanda en el entorno corporativo y a los requerimientos del mercado. La correcta gestión de almacenes resulta fundamental para poder garantizar no solo la eficiencia si no también la sostenibilidad a largo plazo. Estas prácticas no solo contribuyen a reducir costos y a la utilización eficiente de recursos, sino que también juegan un papel importante en la adaptabilidad del mercado y la calidad del servicio. Un estudio realizado por el Grupo Banco Mundial en 2020 evidenció que los costos logísticos en el Perú son significativamente elevados, representando entre el 20 % y el 50 % del valor de los productos exportados. Esta situación, que supera los niveles promedio de los países de la OCDE, resalta la urgencia de aplicar mejoras constantes. En este contexto, la elección e implementación de sistemas de gestión de almacenes más eficientes se vuelve fundamental para disminuir gastos y fortalecer la competitividad del país. Una investigación llevada a cabo por Paricahua (2022) señaló que la administración de almacenes es una tarea complicada y su impacto en la eficacia en las compañías peruanas es un campo de interés en aumento, subrayando la importancia de perfeccionar los procesos para potenciar la eficiencia en las operaciones y los rendimientos financieros. Arrieta (2021) también resaltó la importancia de tener en cuenta elementos fundamentales en la administración de los almacenes, como una estrategia de gestión de almacenes y planificación eficaces, con el objetivo de aumentar la productividad en el sector productivo de las compañías de Perú.

La empresa de servicios generales de la ciudad de Chimbote, enfrenta una situación crítica que se gesta en las profundas deficiencias estructurales y operativas de su gestión de almacenes. Estos problemas, lejos de ser aislados, se han acumulado con el tiempo debido a la ausencia de políticas logísticas modernas, una palpable falta de planificación estratégica y una inversión insuficiente en las tecnologías de apoyo que hoy son esenciales para cualquier actor competitivo en el sector. Esta acumulación de ineficiencias se traduce directamente en un incremento desproporcionado de sus costos logísticos y en una preocupante erosión de su competitividad en el mercado.

Uno de los flancos más perjudiciales es la gestión inadecuada de inventarios. La

constante y recurrente discrepancia entre lo que los sistemas registran y lo que físicamente existe en el almacén siembra una profunda incertidumbre en los procesos de abastecimiento y distribución. Esta inconsistencia se traduce en una significativa pérdida de tiempo para el personal operativo, que se ve obligado a invertir valiosos minutos buscando productos que no están donde deberían o que simplemente no existen, lo cual no solo retrasa la preparación de pedidos y el flujo hacia la producción, sino que también es una fuente persistente de errores en los despachos, lo que a su vez desencadena un costoso ciclo de devoluciones y retrabajos, mermando la eficiencia interna y erosionando la confianza del cliente. De hecho, expertos como Ballou (2024) subrayan que una gestión de inventario eficiente es vital para reducir costos y mejorar sustancialmente el nivel de servicio al cliente, logrando un equilibrio crucial entre la disponibilidad de productos y la eficiencia operativa. En términos cuantificables, esta inadecuada gestión lleva a que anualmente se pierdan o deterioren productos por un valor estimado de S/ 15,000. Esto incluye desde artículos mal ubicados que nunca se encuentran, hasta productos que caducan o se dañan por una inadecuada rotación, estimándose que el 5% del inventario total anual podría estar obsoleto o en mal estado, representando una suma considerable de capital inmovilizado y eventualmente perdido.

A esta problemática se suma una débil planificación de la demanda, que deja la empresa en un estado de constante incertidumbre sobre sus necesidades futuras. Esta imprecisión en la proyección se traduce en escenarios contraproducentes: por un lado, se generan sobre-stocks que inmovilizan capital y consumen espacio valioso; por otro, se producen quiebres de stock que imposibilitan satisfacer la demanda inmediata, resultando en ventas perdidas y oportunidades desaprovechadas. Tal desajuste no solo repercute internamente, sino que descoordina toda la cadena de suministro, desde las negociaciones con proveedores hasta la logística de distribución, forzando a la empresa a operar de un modo reactivo y, por ende, considerablemente menos eficiente. Chopra y Meindl (2020) enfatizan que una estimación precisa de la demanda es fundamental para ajustar la producción y los inventarios a las verdaderas necesidades del mercado, lo que se traduce en una

reducción directa de los costos de almacenamiento y una mejora en los tiempos de entrega. Adicionalmente, esta débil planificación contribuye a pérdidas, ya que los sobre-stocks, aunque se vendan, a menudo requieren descuentos de hasta el 10% de su valor para poder salir del almacén. Los retrasos operativos son una constante que afecta la eficiencia diaria; se estima que, debido a la búsqueda de productos mal ubicados o a la espera de mercancía por quiebres de stock, los operarios pierden colectivamente alrededor de 15 horas semanales. Este freno impacta directamente en la capacidad de respuesta al cliente, con entregas que se demoran en promedio 2 días más de lo previsto para un 20% de los pedidos, generando insatisfacción y la pérdida de clientes importantes que representan ingresos de aproximadamente S/ 25,000 anuales.

Adicionalmente, la infraestructura física del almacén es notoriamente inadecuada. El almacén resulta insuficiente en tamaño y, lo que es aún más crítico, está mal distribuido, careciendo de las condiciones adecuadas para facilitar un flujo eficiente de materiales. La escasez de espacio, una disposición ilógica de la mercancía y la ausencia de una señalización o clasificación adecuada no solo obstaculizan las operaciones diarias, sino que crean constantes cuellos de botella y demoras significativas en cada etapa del flujo logístico. Desde la recepción de la materia prima hasta el despacho de los productos terminados, cada movimiento se ve innecesariamente ralentizado, lo que disminuye la velocidad operativa y aumenta los riesgos laborales. Rushton, Croucher y Baker (2021) sostienen que una infraestructura deficiente no solo limita la capacidad operativa del almacén, sino que también eleva los tiempos de respuesta, impactando directamente la rentabilidad del negocio. La infraestructura deficiente del almacén, con espacios mal distribuidos, también contribuye a estos retrasos al crear cuellos de botella que extienden los tiempos de movimiento interno.

Finalmente, los procesos logísticos de la empresa se desarrollan predominantemente de forma manual o con herramientas tecnológicas limitadas. Esta carencia de digitalización y automatización es una barrera infranqueable para la optimización. La dependencia de métodos anticuados no solo incrementa la propensión a errores

humanos y la duplicación de tareas, sino que también anula la posibilidad de tener una visibilidad y trazabilidad en tiempo real de los productos, dificultando la toma de decisiones ágil y la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. Christopher (2020) argumenta que las tecnologías de información aplicadas a la logística son componentes esenciales para lograr eficiencia, trazabilidad y una toma de decisiones basada en datos. Su ausencia, impide una sincronización adecuada entre los distintos eslabones de la cadena de suministro, restándole agilidad y capacidad de adaptación. Esta dependencia de procesos manuales significa que el 25% de las horas de trabajo del personal del almacén se dedican a tareas repetitivas o a corregir errores, traduciéndose en un sobre costo de mano de obra.

La acumulación de todos estos problemas ha generado un aumento sostenido de los costos logísticos. El sobre-stock y la ineficiente utilización del espacio llevan a un aumento del 15% en los costos de almacenamiento anuales, que incluye gastos de seguridad, seguros y, en ocasiones, la necesidad de alquilar pequeños espacios externos de forma puntual, lo que puede sumar otros S/ 5,000 anuales en gastos extraordinarios. Los envíos urgentes para solventar quiebres de stock inesperados representan un costo adicional de hasta S/ 3,000 mensuales en fletes express, lo que se traduce en S/ 36,000 al año. La ausencia de un método actualizado de gestión de almacenes ha privado a empresa de información precisa y en tiempo real, forzando a los encargados a tomar decisiones basadas en estimaciones inexactas, lo cual ha conducido a un manejo ineficiente de los recursos y un incremento en los costos de almacenamiento, además de generar situaciones de excedentes y obsolescencia que aumentan los riesgos y la vulnerabilidad a pérdidas económicas. En conjunto, estos costos logísticos descontrolados merman significativamente los márgenes de ganancia de Mafex y comprometen su posición en un mercado cada vez más exigente.

Ante esta problemática, se planteó la pregunta ¿De qué manera la implementación de gestión de almacenes influye en la productividad en el almacén en la empresa de servicios servicios generales de la ciudad de Chimbote-2025?, y dentro de los problemas específicos: PE1: ¿De qué manera la implementación de gestión de almacenes mejora la eficiencia en el almacén de la empresa de servicios generales

de la ciudad de Chimbote-2025? PE2: ¿De qué manera la implementación de gestión de almacenes mejora la eficiencia en el almacén de la empresa de servicios generales de la ciudad de Chimbote-2025?

Por otro lado, esta investigación se fundamenta teóricamente en su potencial para aportar beneficios significativos a empresas del sector manufacturero, así como a estudiantes y profesionales vinculados a diversas instituciones. Al introducir un enfoque innovador en la gestión de inventarios respaldado por conocimiento científico, se busca optimizar los procesos logísticos y administrativos, fomentando la eficiencia operativa. Además, los hallazgos obtenidos pueden servir como base para que futuros investigadores desarrollen nuevas propuestas y soluciones viables en estudios posteriores, contribuyendo así al avance del conocimiento en esta área. Desde una perspectiva práctica, este estudio busca beneficiar directamente a las empresas y entidades dedicadas a la producción, al proporcionarles un modelo sustentado en conocimiento científico que les permita optimizar sus procesos logísticos, reducir el desperdicio, mejorar la organización del espacio de trabajo y, en consecuencia, aumentar su eficiencia y competitividad en el mercado.

Asimismo, este trabajo tiene un fuerte componente formativo y académico, pues brinda un aporte valioso a estudiantes, colaboradores e investigadores interesados en metodologías de mejora continua, sistemas de producción y gestión de inventarios. Al analizar y proponer un nuevo planteamiento respaldado por evidencia y análisis crítico, esta investigación no solo ofrece una solución a un problema específico, sino que también fomenta el desarrollo de nuevo conocimiento y sienta las bases para futuras investigaciones en el área.

Además, al centrarse en la implementación de una estrategia de mejora basada en herramientas prácticas como las 5S, se busca generar un cambio cultural positivo en las organizaciones, promoviendo la disciplina, el orden y la responsabilidad compartida entre todos los niveles jerárquicos.

El objetivo general de la investigación es “ Determinar de qué manera la implementación de gestión de almacenes influye en la productividad la empresa de

servicio general de la ciudad de Chimbote-2025". Como objetivos específicos tenemos: OE1: Diagnosticar el estado actual de la gestión de almacenes. OE2: Medir el nivel de productividad del almacén antes de la implementación de mejoras. OE3: Implementar la gestión de inventario. OE4. Evaluar el impacto de la implementación en la productividad del almacén.

La metodología es un papel importante hoy en día para las empresas industriales mejorando la eficacia y productividad en las distintas áreas de la empresa, por lo mismo Calzado (2020), en su investigación titulada La gestión logística de almacenes en el desarrollo de los operadores logísticos, tuvo como objetivo analizar las deficiencias presentes en la administración del almacenamiento dentro de la logística operativa. El estudio busca asegurar un funcionamiento eficiente de los negocios, evitando interrupciones en los servicios durante el almacenaje y promoviendo condiciones adecuadas, como una iluminación óptima, para el bienestar de los operadores y la preservación de los servicios. Como conclusión, se identificaron como principales factores problemáticos: la sobrecapacidad en el almacenamiento, la falta de precisión en la descripción de productos durante la entrega, la ausencia de señalización en las estanterías, superficies que no cumplen con los estándares de calidad, así como extractores eólicos y luminarias en mal estado técnico.

Tomando en cuenta que Sánchez Suárez et.al.(2021), en su estudio Retos actuales de la logística y la cadena de suministro, analizaron los desafíos que enfrentan estos sectores en el contexto posterior a la pandemia de Covid-19. Uno de los aspectos destacados en su investigación es la necesidad urgente de formar nuevos profesionales en logística que estén capacitados para afrontar las complejidades actuales con enfoques innovadores y adaptativos. Esta formación es esencial para mejorar la eficiencia en la gestión de inventarios, asegurar la continuidad de las cadenas de suministro y responder eficazmente a las demandas cambiantes del mercado global. Almacenamiento, comercio electrónico, seguridad alimentaria y gestión de residuos se considera uno de los desafíos más apremiantes que enfrentan las cadenas de logística y suministros. Debido al impacto mundial del Covid-19, es importante obtener un nivel elevado de atención al cliente.

También tenemos que García et al. (2020), en su estudio titulado Índice integral de calidad para la gestión de almacenes en entidades hospitalarias, tuvo como objetivo evaluar de manera global la eficiencia en la gestión de inventarios, con el fin de optimizar los procesos relacionados y elevar la satisfacción del usuario final. La investigación concluye que una evaluación integral de la calidad en la gestión del inventario permite no solo detectar las causas fundamentales de los problemas en las operaciones del almacén, sino también establecer niveles de gestión que sirvan como punto de partida para la mejora continua de dichos procesos.

Lo estudiado por Alva Acosta y Gómez Mattos (2021), en su tesis titulada “Incremento de la productividad en el subproceso de envasado de conservas de pescado en la pesquera KARSOL S.A.C. aplicando Six Sigma – 2021”, se enfocaron en mejorar la eficiencia del proceso de envasado mediante la implementación de la metodología Six Sigma. La investigación, de carácter aplicado y con un diseño preexperimental, tuvo como población los niveles de productividad en la línea de cocción y como muestra el subproceso de envasado. Para la recolección de datos, se utilizaron herramientas como formatos de criticidad, matrices de registro, diagramas de Ishikawa y Pareto, registros de control de peso del envasado y manuales de buenas prácticas. La atención se centró en el área de envasado, identificada como problemática debido a la variabilidad en los pesos, lo que afectaba la eficiencia y aumentaba los costos. La aplicación de Six Sigma permitió identificar y reducir las causas de variabilidad, logrando una mejora significativa en la productividad y acercando los pesos envasados a los estándares establecidos por la empresa.

También nos dice Gonzales y Tejada (2020), en su tesis titulada “*Desarrollo de la metodología Six Sigma para reducir la variabilidad en el peso del producto final en la empresa Solagro S.A.C.*”, plantearon como objetivo implementar la metodología Six Sigma con el propósito de disminuir la variabilidad en el peso del producto terminado. El estudio se enmarca dentro de un enfoque aplicado y adoptó un diseño preexperimental. La población estuvo conformada por toda la producción correspondiente a un trimestre. Para la recolección de datos, se utilizaron instrumentos como la guía de observación y una lista comparativa.

Aizaga y Arrega (2021), en su tesis titulada “*Diseño e implementación de Six Sigma para la mejora del proceso de secado en la empresa Secado y Tratado de Madera Cía. Ltda*”, tuvieron como objetivo aplicar la metodología Six Sigma con el fin de resolver problemas de calidad, específicamente reduciendo el número de devoluciones. Su investigación adoptó un diseño de campo con un enfoque mixto. Se llevó a cabo un diagnóstico del estado actual del proceso, identificando que el 68 % de las no conformidades reportadas por los clientes estaban vinculadas a fallas en el proceso de secado. Durante la aplicación de las fases del ciclo DMAIC, se utilizaron diversas herramientas: en la fase de *Definir*, se emplearon el diagrama de Pareto, el diagrama de flujo y el modelo SIPOC; en la fase de *Medir*, se utilizaron el diagrama de Ishikawa y el Análisis Modal de Efectos y Fallos (AMEF); en *Analizar*, se recurrió a histogramas y métricas de desempeño; para *Mejorar*, se aplicaron formatos de alternativas de mejora y análisis de factibilidad; y en *Control*, se implementaron planes de control y programas de capacitación. Como resultado, se logró una reducción significativa del volumen de devoluciones de producto, alcanzando una disminución aproximada del 72,84 %.

En su investigación científica, Dagne (2023) desarrolló e implementó una metodología personalizada que integra principios de Lean y Six Sigma, estructurada bajo el enfoque DMAIC, dirigida a la industria textil emergente de Etiopía. Esta metodología fue aplicada en un estudio de caso real, logrando mejorar la calidad y aumentar la productividad. Como resultado, la empresa analizada redujo su tiempo de entrega en un 36,05 %, elevó su nivel sigma en un 21,03 % y mejoró la productividad laboral en un 25,54 %.

Ruiz Velásquez (2022), en su tesis titulada “*Implementación de la Metodología Six Sigma para Incrementar la Productividad del Área de Recarga en la Empresa Coins, Arequipa*”, tuvo como objetivo evaluar cómo la aplicación de Six Sigma impactó en la mejora de la eficiencia. La investigación siguió un enfoque experimental y consideró como población a todos los trabajadores del área de recarga de extintores. Se emplearon herramientas como el DOP, DAP y fichas de cálculo para medir la productividad, eficiencia y eficacia. Como resultado, se logró un incremento del 34.56

% en la eficacia, del 37.43 % en la eficiencia y del 36.71 % en la productividad. Además, el DPO se redujo de 0.45940 a 0.08224, el DPMO bajó de 459,396 a 82,237 y el nivel sigma aumentó de 1.6 a 2.94.

Según Ovalle (2021), en su investigación titulada *“Propuesta de mejora para la reducción de scrap en la producción de sacos de polipropileno mediante la aplicación del modelo DMAIC”*, tuvo como objetivo disminuir al menos en un 5 % los desechos anuales generados en la fabricación de bolsas de polipropileno, aplicando la metodología DMAIC. El problema principal identificado fue el alto nivel de residuos en el proceso productivo, el cual supera el límite permitido del 18 %, alcanzando inicialmente un 26.22 %. En la fase de definición se estableció que el enfoque principal debía ser la reducción del desperdicio. Luego, en la etapa de medición, se recopilaron datos para realizar un diagnóstico preliminar. El estudio basado en el análisis de Pareto mostró que los procesos de extrusión y telares eran responsables del 78 % del scrap total producido. Durante la etapa de análisis, se emplearon herramientas como el diagrama de Ishikawa y el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMEF), lo que permitió identificar causas principales como una temperatura inadecuada en la fundición de la resina, variaciones en la velocidad del tornillo durante la mezcla del material y deficiencias en la capacitación del personal que opera los telares. En la fase de mejora, se desarrolló una propuesta enfocada en corregir estos factores, definiendo rangos óptimos para la temperatura de fundición (entre 141 °C y 150 °C) y la velocidad del tornillo (entre 50 y 80 RPM). Como resultado, en el periodo de prueba se consiguió reducir el porcentaje de scrap a un 23.40 %, logrando así una disminución superior al 3 %.

El estudio realizado por Ilesanmi. (2022) tuvo como objetivo principal reducir los desechos, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia operativa durante la fase de ensamblaje de una estructura de vagón. Para ello, se emplearon diversas herramientas como Kaizen, VSM, el diagrama de Pareto, SMED y la metodología 5S. Los resultados obtenidos evidenciaron un aumento del 46,8 % en la eficiencia del ciclo del proceso, una disminución del 27,9 % en el tiempo de entrega, un incremento del 59,3 % en el tiempo dedicado a actividades que agregan valor y una reducción del

71,9 % en el tiempo sin valor agregado.

De manera similar, Tanusha et al. (2022) en su artículo se propuso reducir la cantidad de pistones defectuosos producidos en el taller de mecanizado, mediante la implementación de la metodología Six Sigma. Para ello, utilizaron herramientas como hojas de verificación, diagramas de Pareto y diagramas de Ishikawa. Como resultado, se observó una reducción progresiva en la producción de pistones defectuosos, con una disminución que fluctuó entre el 16 % y el 20 %.

El estudio científico realizado por Duc y Thu (2022) tuvo como objetivo analizar las operaciones del manipulador en la línea de mecanizado de productos mecánicos de precisión. Para ello, se emplearon herramientas como un modelo de mejora del ciclo de supervisión de calidad, el análisis de correlación H-M y el modelo de Control Numérico Directo. Entre los resultados más destacados se encuentra el incremento en la productividad, pasando de 115 a 155 productos cada 8 horas, así como la reducción del tiempo de manipulación, que disminuyó de 1,3 a 0,36 horas diarias.

La tesis de Pumaricra y Solórzano (2021), titulada “Six Sigma para mejorar la productividad en el proceso productivo de la Corporación de Alimentos Marítimo S.A.C - Chimbote, 2021”, tuvo como objetivo plantear un plan basado en la metodología Six Sigma para optimizar el rendimiento del proceso de fabricación. La investigación adoptó un enfoque experimental, tomando como población de estudio a los responsables de la productividad en la empresa. Entre los instrumentos utilizados se encuentran el diagrama de causa y efecto, el formato de criticidad, el AMFE, así como indicadores relacionados con la cantidad y costo de productos no conformes, el cumplimiento de mejoras, capacitaciones, y diversas métricas de productividad (total, global y de máquina). Como resultado, la implementación de Six Sigma permitió aumentar la productividad en un 10 % y elevar el nivel sigma de 2.4 a 4.9.

A nivel regional, Quispe (2020), en su tesis titulada “*Aplicación de la metodología Six Sigma y su efecto en la productividad de la empresa Caleb LTDA, Pacanga, 2020*”, tuvo como objetivo evaluar el impacto de la implementación de Six Sigma en la productividad de dicha empresa. La investigación adoptó un enfoque experimental,

utilizando como muestra los datos del proceso productivo recopilados durante un periodo de cuatro meses. Para aplicar la metodología DMAIC, se recurrió a distintas herramientas como encuestas, diagramas de procesos, fichas de registro de materiales, indicadores de productividad de mano de obra y materia prima, así como productividad total. También se usaron marcos de proyecto, registros de calibración, fichas de defectos, sesiones de lluvia de ideas y un programa de capacitación dirigido al personal. Como resultado, se observó una notable disminución en el número de unidades defectuosas, pasando de 54,545.45 a 7,954.55 DPMO, lo que reflejó una mejora en la capacidad del proceso, incrementando el índice Cp de 0.83 a 1.33. Asimismo, la productividad de la mano de obra se elevó a 1.14 cajas de banano por hora/hombre, la productividad de la materia prima a 0.82 cajas por kilogramo, y la productividad total alcanzó los 1.72 soles por cada sol invertido.

En la tesis titulada *“Incremento de la productividad en el subproceso de envasado de conservas de pescado en la pesquera KARSOL S.A.C. aplicando Six Sigma – 2021”*, Alva y Gómez (2021) se propusieron como objetivo optimizar la productividad del proceso de envasado mediante la aplicación de la metodología Six Sigma. La investigación fue de tipo aplicada y adoptó un diseño preexperimental, tomando como población los datos de productividad correspondientes a la línea de cocido. Para el desarrollo del estudio, se utilizaron diversos instrumentos como el formato de criticidad, la matriz de registro, los diagramas de Ishikawa y Pareto, el control de peso durante el envasado, y el manual de buenas prácticas. Se detectó que la principal causa del problema se encontraba en la variabilidad de pesos en el área de envasado. Como resultado de la implementación, se logró un aumento del 5 % en la productividad, una mejora del 10 % en la eficacia y un leve incremento del 0.2 % en la eficiencia. En conclusión, la aplicación de Six Sigma tuvo un impacto positivo en la mejora del subproceso de envasado de conservas de pescado.

Cayetano y Ortega (2022), en su investigación titulada *“Aplicación de herramientas Six Sigma para reducir productos defectuosos e incrementar la productividad en la empresa Panafoods S.A.C., Santa–2022”*, tuvieron como objetivo principal analizar el efecto del uso de herramientas de la metodología Six Sigma en la reducción de

productos defectuosos y la mejora de la eficiencia en la producción de conservas. El estudio fue de tipo aplicado, con un diseño preexperimental, y tomó como población las conservas elaboradas en la línea de cocido durante un periodo de quince días. Para la recopilación y análisis de la información, se utilizaron instrumentos como fichas de registro, diagramas de flujo, hojas de datos, además de los diagramas de Pareto y de Ishikawa.

Orozco, Sablón, Barrezueta y Sanches (2020). realizaron una investigación enfocada en el diseño del layout de un almacén perteneciente al Ingenio Azucarero de Imbabura, en Ecuador. En su investigación identificaron deficiencias relacionadas con el tamaño y la distribución de las áreas del almacén, lo que generaba un uso excesivo de la capacidad disponible y altos costos asociados a la manipulación de productos, incluyendo el alquiler de espacios adicionales. El propósito del estudio fue desarrollar una propuesta de redistribución interna acompañada del correcto dimensionamiento de cada zona del almacén de productos terminados. La metodología utilizada fue de tipo aplicada y descriptiva, ya que, a partir del diagnóstico de los problemas detectados, se elaboró una propuesta de layout orientada a optimizar el uso del espacio físico dentro de la empresa. Como resultado, se evidenció una notable mejora en la situación del almacén: se redujo en un 58.53% el problema de sobreutilización, se alcanzó un 118.2% de eficiencia en el uso de la capacidad neta y se disminuyeron los costos por unidad manipulada. Asimismo, se mejoró el aprovechamiento del área de almacenamiento en un 62.50% y el uso de la altura en un 79.31%.

De igual manera lo mencionado por Quispe (2020), quien desarrolló una tesis sobre la gestión de almacenes con el propósito de incrementar la productividad en el almacén de una planta industrial situada en Huachipa, durante el año 2019. El estudio identificó diversos problemas, tales como retrasos constantes en la toma de pedidos reservados en el área de mantenimiento, discrepancias en los inventarios al momento de realizar las entregas registradas en el sistema, además de artículos sin identificación y zonas con desorden. El objetivo principal fue optimizar la productividad del almacén mediante la implementación de prácticas de gestión de almacenes. La investigación se enmarca dentro del enfoque aplicado, con un nivel explicativo, ya que

se orientó a recolectar y analizar datos reales sobre la situación existente en la empresa, permitiendo una evaluación precisa de sus condiciones operativas. Los resultados demostraron que, a través de herramientas como la clasificación ABC, la metodología 5S y una mayor precisión en los registros de inventario, se logró mejorar la productividad en un 20.03%, la eficacia en un 7.47% y la eficiencia en un 11.69%.

La hipótesis general es: La implementación de gestión de almacenes incrementa la productividad en la empresa de servicios generales de la ciudad de Chimbote-2025. Como hipótesis nula tenemos: H_0 La gestión de almacenes no incrementa significativamente la productividad en la empresa. Como hipótesis alternativa tenemos H_1 : La gestión de almacenes mejora significativamente la productividad en la empresa.

II .METODOLOGÍA

La investigación se clasifica como aplicada, ya que su objetivo principal fue generar conocimientos prácticos y relevantes, orientados a ofrecer soluciones concretas a problemas específicos y a mejorar la toma de decisiones en áreas especializadas (Hernández et al., 2014).

Se adoptó una metodología cuantitativa, caracterizada por la recopilación de datos numéricos y su posterior análisis mediante técnicas estadísticas. Este enfoque permitió obtener conclusiones objetivas y aplicables en contextos más amplios, siendo esencial para identificar tendencias entre variables y validar la hipótesis planteada (Matos et al., 2023).

El diseño metodológico de este estudio se basa en un diseño preexperimental, específicamente en el modelo de preprueba y posprueba con un solo grupo, según lo descrito por Hernández et al. (2014). Este enfoque se caracteriza por la aplicación de una medición inicial (pretest), seguida de una intervención o tratamiento (X), y posteriormente, una medición final (postest). Su propósito es identificar patrones y establecer relaciones entre variables mediante el análisis estadístico de datos

numéricos, permitiendo la comprobación de hipótesis y la comprensión de interacciones entre variables.

Este diseño tiene una orientación explicativa, centrada en establecer y comprender relaciones causales y sus efectos en las variables objeto de estudio. Su objetivo principal es esclarecer las razones subyacentes a un fenómeno específico y los factores que inciden en él. Según Hernández et al. (2014), el diseño preexperimental es adecuado para estudios donde es necesario observar la variación en una variable dependiente después de la modificación de la variable independiente, aunque sin un control absoluto de las variables externas.

Figura 1

Donde:

GE: " Empresa Mafex"

O1: "Pre-Test" - Productividad

X: " Gestión de Almacenes".

O2: " Post-Test" – Productividad

En cuanto a las variables y su operacionalización (ver Anexo 1), se identificó como variable independiente la Gestión de Almacenes, evaluada a través de dimensiones críticas para su efectividad, tales como Recepción, Almacenamiento e Inventario (ver Anexo 3). La medición se realizó utilizando una escala de razón.

Como variable dependiente, se consideraron los costos logísticos de la empresa, desglosados en dimensiones como costo de inventario, costo de almacén y costo de transporte.

La gestión de almacén se define como el conjunto de procesos, políticas y procedimientos orientados a la planificación, organización, control y ejecución de las actividades relacionadas con el almacenamiento de materiales, desde su recepción hasta su distribución final. Su propósito es optimizar el uso del espacio físico, los recursos humanos y tecnológicos, garantizando la disponibilidad oportuna de los productos necesarios para la producción o venta. Una gestión eficiente permite reducir costos logísticos, minimizar tiempos de espera y mejorar la trazabilidad de materiales mediante herramientas como el método ABC, el control FIFO y los sistemas de gestión WMS. Según Ballou, la función del almacén no es únicamente guardar, sino agregar valor al flujo de materiales mediante la conservación y manipulación eficiente. En contextos industriales como MAFEX S.A.C., donde los insumos son críticos para la continuidad operativa, la gestión de almacén constituye un eje estratégico para asegurar la productividad y evitar pérdidas por desabastecimiento o exceso de inventario.

La productividad se entiende como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados para alcanzarlos, siendo un indicador clave del rendimiento operativo que mide la eficiencia con la que una empresa transforma insumos en productos o servicios. Chiavenato afirma que la productividad laboral depende del desempeño de los trabajadores, la disponibilidad de materiales, la capacitación y la calidad de los procesos internos. A su vez, Drucker considera que la productividad es el fundamento del desarrollo organizacional, pues determina la capacidad de generar valor y mantener la competitividad. En el ámbito industrial, la productividad mejora mediante la estandarización de procesos, la reducción de tiempos improductivos y la implementación de sistemas logísticos eficientes. En el caso de MAFEX S.A.C., la disponibilidad oportuna de materiales para soldadura, corte y ensamblaje influye directamente en el rendimiento del personal.

Bajo el enfoque de la administración científica de Taylor, la eficiencia resulta de la planificación sistemática del trabajo, la estandarización de tareas y la eliminación de movimientos y tiempos innecesarios. Aplicado al almacén, este principio sustenta la creación de procedimientos claros para recepción, almacenamiento y despacho,

optimizando tiempos de desplazamiento y el diseño del layout en MAFEX S.A.C. Por su parte, Drucker sostiene que la productividad depende del uso inteligente del recurso humano mediante gestión, motivación y capacitación continua, destacando que en el almacén de MAFEX la claridad de funciones y el control de inventarios son determinantes.

Desde la perspectiva de la logística integral propuesta por Ballou, la empresa es un sistema que coordina transporte, almacenamiento y distribución para reducir costos y mejorar el servicio, siendo el almacén un eslabón crítico para asegurar el flujo adecuado de materiales. Así, en MAFEX S.A.C. la coordinación del almacén con compras y producción permite evitar quiebres de stock y retrasos. Asimismo, la filosofía Kaizen plantea que las organizaciones deben buscar mejoras constantes mediante la participación activa del personal, promoviendo prácticas como las 5S, control visual y eliminación de desperdicios; en MAFEX, esto implica capacitación en orden y estandarización de zonas de almacenamiento.

Finalmente, bajo la teoría general de sistemas de Bertalanffy, la organización funciona como un conjunto de subsistemas interrelacionados, donde el almacén no es un área aislada sino un componente clave que interactúa con producción, mantenimiento y otras áreas. En MAFEX S.A.C., esta integración significa que la eficiencia del almacén impacta directamente en los procesos de soldadura, corte y ensamblaje, influyendo en la productividad global.

Por otra parte, mediante el análisis documental, se recopilaron datos a través de diversos instrumentos. Se utilizó el registro de entradas y salidas (Anexo 6), obtenido del sistema de control de inventario, así como el informe de rotación de inventario elaborado por el personal del almacén. También se aplicó el formato de exactitud de inventario (Anexo 7), el cual fue completado a partir de documentos internos de auditoría.

Respecto a la variable productividad, se empleó la técnica de recolección de datos, utilizando varios instrumentos para obtener una visión integral del desempeño. En primer lugar, se utilizó un formato de productividad (Anexo 8), complementado por el

formato de eficacia (Anexo 9) y el formato de eficiencia (Anexo 10), todos ellos aplicados en el área de producción de la empresa. Finalmente, se construyó una tabla comparativa de productividad (Anexo 11), que permitirá analizar los cambios y mejoras obtenidas a lo largo del tiempo.

La población de este estudio está definida por el conjunto completo de registros históricos operativos y logísticos de la empresa de servicios generales correspondientes a los años 2023 y 2024. Estos datos abarcan toda la información relevante sobre los procesos internos del almacén, incluyendo ingresos, salidas, inventarios, costos, y cualquier otro registro que permita evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión durante ese período. Esta población representa el universo total de datos a partir del cual se busca comprender y analizar la problemática existente en el almacén de la empresa de servicios generales.

La muestra de esta investigación es una porción específica y representativa de esa población, enfocada en la productividad del almacén durante el periodo comprendido de Abril 2024 a Julio 2025 (Pretest). Se trata de un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que significa que se seleccionaron los datos de este período específico por su accesibilidad y relevancia directa para la medición inicial del problema antes de cualquier intervención. Esta muestra permitirá obtener una fotografía clara y detallada del nivel de productividad y las deficiencias presentes en el almacén de Mafex justo antes de la implementación de mejoras.

Según Sampieri (2018), el muestreo consiste en la elección de una muestra adecuada que represente a la población de interés, con el fin de facilitar la recolección y el análisis de datos en una investigación científica. En el presente estudio se emplea un enfoque de muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que se seleccionará una muestra accesible que facilite la obtención de información de manera práctica y eficiente.

También para Martínez (2018), estas técnicas de investigación son una serie de estrategias utilizadas para adquirir y registrar la información que posteriormente será utilizada en un análisis lo cual ayudará a la elaboración de resultados. En este estudio,

se utilizaron los siguientes enfoques metodológicos: examinación de documentos, evaluación de información y recopilación de información. De acuerdo con Bernal (2010), estas técnicas se basan en el uso de fichas bibliográficas y su objetivo principal es analizar material con el fin de extraer información.

El proceso (Anexo 16) de gestión de almacén comienza con un diagnóstico de la situación actual. Para ello, se realiza un mapeo de procesos logísticos, se elabora un diagrama de Ishikawa enfocado en los problemas de almacenamiento y se analiza un histograma de errores, particularmente relacionado con el stock de inventario. El objetivo de esta etapa es identificar si existen problemas que estén afectando la productividad.

Si no se evidencian problemas que impacten la productividad, el proceso concluye en ese punto. Sin embargo, si se detectan problemas, se continúa con una evaluación de la productividad inicial. Esta evaluación se lleva a cabo utilizando formatos de productividad, de eficacia y de eficiencia, con el fin de determinar el estado actual del desempeño del proceso de almacenamiento.

Con base en esta evaluación, se debe responder si la productividad del proceso es adecuada. Si lo es, el proceso también finaliza, ya que no se requerirían cambios. Si la productividad no es adecuada, se procede a aplicar mejoras mediante una gestión del almacén estructurada. Esta implementación incluye el uso de herramientas como una lista de verificación, un cuestionario de gestión de almacén, información sobre la rotación de inventario, y un formato de exactitud de inventario. Estas herramientas están orientadas a mejorar los aspectos críticos detectados.

Posteriormente, se realiza una evaluación final de la productividad, comparando los resultados obtenidos antes y después de la intervención a través de una tabla comparativa de productividad. En esta etapa también se contrasta la hipótesis planteada al inicio del proceso.

Finalmente, se analiza si hubo una mejora significativa en la productividad del proceso de almacenamiento. Si la respuesta es afirmativa, el proceso concluye con éxito. Si

no se logran mejoras, aunque el diagrama no lo explicita, se puede inferir que sería necesario realizar un nuevo ciclo de análisis y mejora.

La presente investigación se desarrolló conforme a los principios éticos establecidos en la normativa y en los artículos correspondientes del Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo, conforme a lo dispuesto en la Resolución del Consejo Universitario N.º 0659-2024/UCV. En este marco, los datos utilizados fueron veraces y precisos, cumpliendo con el principio de honestidad señalado en el Artículo 3, lo cual implica actuar con integridad y evitar cualquier alteración de la información recolectada. Asimismo, se garantizó la transparencia en la presentación de los resultados, empleando datos genuinos que pueden servir de base para futuras investigaciones.

En concordancia con el Artículo 10º, se destacó la relevancia de mantener la originalidad del trabajo investigativo y se reafirmó el compromiso de respetar los derechos de autor de terceros. De igual forma, conforme al Artículo 11º, se presentó una declaración de autenticidad, y se estableció la prohibición de cualquier forma de plagio, siendo este aspecto verificado a través del software Turnitin, de acuerdo con el porcentaje de similitud permitido por la universidad.

Como autores, respaldamos la veracidad de la información presentada y la confiabilidad de los datos utilizados durante el desarrollo del estudio. En ese sentido, aseguramos que los datos proporcionados por las organizaciones participantes no fueron alterados en beneficio propio.

III. RESULTADOS

En la empresa analizada no se cuenta con un sistema formal de gestión de almacén. Las actividades relacionadas con el almacenamiento, manejo y control de materiales se realizan de manera empírica, sin procedimientos estandarizados ni indicadores de desempeño establecidos.

Ante esta situación, se aplicaron los indicadores propuestos en la variable Gestión de Almacén, con el objetivo de identificar el nivel actual de desempeño operativo y las principales deficiencias que afectan la productividad.

A continuación, se presenta la evaluación de los indicadores obtenidos a partir de observaciones directas, entrevistas y revisión documental.

Tabla 1

Evaluación de indicadores

Indicador	Fórmula de medición	Resultado actual	Nivel de desempeño	Interpretación
Índice de desperdicio de materiales	$(\text{Desperdicio real} / \text{Total de materia prima}) \times 100$	12%	Medio	Se observa pérdida de materiales por desorden y mala ubicación en las zonas de almacenamiento.
Cumplimiento de tiempos de despacho	$(\text{Órdenes despachadas a tiempo} / \text{Total de órdenes}) \times 100$	65%	Bajo	Los pedidos no se entregan a tiempo debido a la falta de control de inventario y demoras en la búsqueda de materiales.

Cumplimiento del plan de control	(Controles aplicados / Controles programados) × 100	40%	Muy bajo	No existen procedimientos formales ni registros de control sobre entradas, salidas y devoluciones.
Frecuencia de interrupciones por falta de materiales	Número de interrupciones / Mes	8 interrupciones	Alto	La producción se ve afectada constantemente por la falta de abastecimiento oportuno del almacén.
Nivel de estandarización de procesos	(Procesos documentados / Procesos totales) × 100	30%	Bajo	No se cuenta con manuales de funciones ni procedimientos escritos que regulen las actividades del área.

Nota: Medición de indicadores obtenidos mediante entrevistas y análisis.

Los resultados evidencian que la empresa presenta deficiencias críticas en la gestión de almacén, principalmente relacionadas con la falta de organización, control de inventarios y estandarización de procesos. El índice de desperdicio (12%) y el bajo cumplimiento de tiempos de despacho (65%) reflejan la ausencia de una planificación adecuada del flujo de materiales. Asimismo, el bajo cumplimiento del plan de control (40%) demuestra la inexistencia de herramientas de seguimiento y verificación del desempeño operativo.

Estas deficiencias repercuten directamente en la productividad general, ya que los retrasos y pérdidas de materiales generan paradas en la producción y costos adicionales.

Por ello, se considera necesaria la implementación de un sistema de gestión de almacén basado en la metodología DMAIC, que permita definir, medir, analizar,

mejorar y controlar los procesos logísticos internos de manera continua.

Diagnóstico del estado actual de la gestión de almacenes en la empresa, a partir de la aplicación de los instrumentos de observación, encuesta y análisis documental, se identificó que la gestión de almacenes en la empresa Mafex presenta limitaciones importantes que repercuten directamente en la eficiencia de sus operaciones logísticas.

En primer lugar, mediante la lista de verificación aplicada en el área de logística (Anexo 12), se constató que no existen procedimientos estandarizados para la recepción, almacenamiento y despacho de materiales. El orden en la disposición física de los productos es deficiente, lo que genera demoras en la localización de insumos y aumenta el riesgo de errores en la entrega. Asimismo, no se evidenció un adecuado control de las condiciones de almacenamiento, lo que expone a los materiales a pérdidas o deterioros.

Tabla 2

Infraestructura	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
1.1	El almacén está limpio y ordenado	X	No cuenta con útiles de aseo
1.2	La ventilación e iluminación son adecuadas	X	No cuenta con red eléctrica para iluminación
1.3	Las zonas de almacenamiento están claramente señalizadas	X	No tiene estantes de o lugares para almacenar
1.4	El suelo está libre de obstáculos o derrames	X	Están los materiales y herramientas en el suelo
1.5	Se dispone de salidas de emergencia accesibles	X	Solo cuenta con una salida
Gestión de inventarios	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
2.1	Se utiliza un sistema de control de inventarios (manual o digital)	X	No utilizan un sistema
2.2	El inventario físico coincide con el registro	X	No
2.3	Se realiza inventario de forma periódica	X	No

2.4	Los productos están identificados y etiquetados	X	No
2.5	Hay un sistema FIFO/FEFO en funcionamiento	X	No
Recepción y despacho de mercancía	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
3.1	Se registran todas las entradas y salidas de productos	✓	Lo hacen manualmente
3.2	Se verifica la calidad y cantidad del producto al recibirlo	X	No
3.3	Se usan guías o documentos de respaldo para cada operación	X	No
3.4	El despacho se realiza de manera ordenada y oportuna	X	No
Equipos y herramientas	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
4.1	El equipo de carga (montacargas, carretillas) está en buen estado	X	No
4.2	Se da mantenimiento periódico al equipo	X	No
4.3	El personal está capacitado para el uso del equipo	X	No
Seguridad y normativa	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
5.1	El almacén cuenta con extintores y señalización de seguridad	X	No
5.2	El personal utiliza equipo de protección personal (EPP)	X	No
5.3	Hay un plan de emergencia y evacuación conocido por el personal	X	No
5.4	Se cumple con normas sanitarias (si aplica)	X	No

Nota: Elaboración propia 2025

Tras la realización de la lista de verificación aplicada en el área de logística, obtenemos que el almacén general se encuentra con deficiencias en todos los puntos tomados en cuenta, dando así un diagnóstico actual muy deficiente.

En segundo lugar, los resultados del cuestionario aplicado al personal de almacén (Anexo 13) reflejan que los trabajadores perciben una falta de capacitación en temas relacionados con la gestión de inventarios y uso de herramientas tecnológicas. Un alto porcentaje manifestó que el registro de entradas y salidas se realiza de forma manual, lo que ocasiona duplicidad de tareas, inconsistencias en la información y retrasos en la actualización de los datos. Esta situación genera insatisfacción en el personal, pues limita su desempeño y aumenta la carga laboral.

Tras la realización de cuestionario aplicado al personal de almacén obtenemos el mismo resultado anterior, dándonos una deficiente calificación del personal y de la estructura misma del almacén general.

Finalmente, el análisis documental de los registros de entradas y salidas, así como de los informes de rotación (Anexo 7), Actualmente, la empresa no cuenta con una herramienta o sistema específico para el control de entradas y salidas ni para el análisis de la rotación de inventarios. Esta ausencia impide llevar un seguimiento adecuado de la trazabilidad de los productos. La falta de registros centralizados y confiables genera discrepancias entre los saldos físicos y los datos administrativos disponibles, dificultando la verificación precisa del inventario. Asimismo, al no contar con un mecanismo formal para calcular de manera periódica los indicadores de rotación, la gerencia carece de información clave para tomar decisiones oportunas relacionadas con el abastecimiento y la reposición de productos.

En síntesis, el diagnóstico demuestra que la empresa de servicios generales carece de una adecuada gestión de almacenes, lo cual se traduce en: desorden en el manejo de materiales, procesos manuales que generan errores, falta de capacitación del personal y ausencia de un control documental confiable. Esta situación constituye un obstáculo para alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia en la operación del almacén.

Durante el diagnóstico de la situación actual, se identificó que el nivel de productividad global de la empresa era bajo debido a deficiencias en la gestión del almacén, principalmente por la falta de control en el despacho de materiales, errores en el stock y demoras en el abastecimiento hacia las distintas áreas de producción.

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos del cumplimiento de la meta diaria por cada área, antes de la implementación de la gestión de almacén.

Tabla 3

Área	Meta (unidades)	Obtenido (unidades)	Productividad
Ensamblaje	110	63	57.27
Empaque	80	40	50.00
Corte de materiales	10	5	50.00
Soldadura	120	70	58.33
Control de calidad	90	50	55.56
Total general	410	228	55.61

Nota: Elaboración propia 2025

Formula aplicada:

$$Productividad = \left(\frac{Produccion\ obtenida}{Recurso} \right)$$

Sustituyendo los valores totales:

$$Productividad = \left(\frac{228}{410} \right) = 0.55$$

Los resultados muestran que la productividad inicial de la empresa alcanzó apenas el 55.61% de la meta planificada, lo que indica que solo se logró producir poco más de la mitad del objetivo diario. Este desempeño refleja una ineficiencia significativa en la operación productiva, atribuida principalmente a la falta de materiales y a la descoordinación entre el área de almacén y las áreas productivas.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de implementar un sistema de gestión de almacén eficiente, que permita asegurar el suministro oportuno de insumos y componentes, y con ello mejorar la productividad global de la planta

Medición del nivel de productividad del almacén antes de las implementaciones.

Se tiene como objetivo 2 medir el nivel de productividad del almacén antes de las implementaciones de las mejoras.

Tabla 4

Tabla de productividad

N ^o	ZONA / AREA	ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	META DIARIA (RECURSO)	RESULTADO OBTENIDO	PRODUCTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	ENSAMBLAJE	Ensamblaje de piezas y estructuras	Unidades	110	63	57%	Faltaron piezas clave por demora
2	EMPAQUE	Empaque y rotulado de productos	Cajas	80	40	50%	Incumplimiento de insumos
3	CORTE DE MATERIALES	Corte y preparación de piezas	Lotes	10	5	50%	Falta de stock
4	SOLDADURA	Armado y soldado de estructuras	Unidades	120	70	58%	Interrupciones por falta de material
5	CONTROL DE CALIDAD	Revisión y mantenimiento de productos	Unidades	90	50	56%	Producción detenida por falta de productos

Nota: Elaboración propia 2025

Para determinar el porcentaje de cumplimiento, se aplicó la siguiente fórmula:

$$\% \text{ PRODUCTIVIDAD} = \left(\frac{\text{PRODUCCION}}{\text{RECURSOS}} \right)$$

El análisis de la tabla el Recurso es la Meta Diaria. Se utiliza la meta como el denominador de la fórmula de productividad porque representa la capacidad total de producción que se espera obtener del trabajador en su jornada laboral.

La tabla da como evidencia un bajo nivel de cumplimiento en las metas diarias establecidas en las diferentes áreas de producción de la empresa, con porcentajes que oscilan entre el 50 % y el 58 %. En el área de ensamblaje se alcanzó solo el 57 % de la meta debido a la falta de piezas clave ocasionada por demoras en el despacho desde el almacén. En el área de empaque, el cumplimiento fue del 50 %, ya que únicamente se recibió la mitad de los insumos necesarios para el rotulado y embalaje de los productos. De igual manera, en el área de corte de materiales se logró apenas el 50 % como consecuencia de la falta de materia prima, producto de un error en el control de stock.

Por su parte, el área de soldadura obtuvo un 58 % de cumplimiento debido a interrupciones constantes en el proceso, originadas también por la espera de materiales. Finalmente, el área de control de calidad alcanzó solo el 56 %, ya que la producción se detuvo por la ausencia de productos que debían ser revisados.

En conjunto, los resultados reflejan una problemática común centrada en la deficiente gestión del almacén, lo que genera demoras en el abastecimiento de materiales y afecta de manera directa la productividad general de la planta.

Tabla 5

Tabla de eficacia

N°	Nombr e / Área / Turno	Perio do / evalu ado	Meta establecida	Resulta do obtenido	% Cumplim iento	Nivel de producti vidad	Observac iones
1	Almac én - Turno A	Diario	10 pedidos completos	6 pedidos completos	60%	Medio	Demoras por reubicación manual de productos mal clasificados

2	Almacén - Turno B	Diario	8 categorías a clasificar	3 categorías ordenadas	37.5%	Bajo	Dificultad para clasificar por falta de etiquetas y codificación.
3	Logística	Mensual	440/550 entregas tiempo	52 entregas (por 92.63% de cumplimiento)	92.63%	Alto	Se logra a tiempo, pero existen fallas de calidad (devoluciones) y faltantes de stock.
4	Producción	Diario	490 unidades/trabajador	257 unidades	52.4%	Bajo	Baja productividad general por interrupciones constantes y faltantes de piezas desde el almacén.

Nota: Calculo de eficiencia del almacén

Se utilizó la fórmula siguiente:

$$PRODUCTIVIDAD = \left(\frac{PRODUCCION (RESULTADO OBTENIDO)}{RECURSOS (META DIARIA O HORAS HOMBRE)} \right)$$

El análisis de la tabla de productividad de la mano de obra revela un rendimiento sistemáticamente bajo, demostrando que la gestión deficiente del almacén impacta directamente la capacidad productiva de la empresa. Al aplicar la fórmula de productividad ($\{Producción/Recursos\}$), se observa que el cumplimiento de las metas diarias oscila entre el 50% y el 58%, lo cual indica que los trabajadores están operando a poco más de la mitad de su capacidad esperada. El recurso más valioso, la jornada laboral del personal calificado, se desperdicia en un promedio de casi el 50% debido a fallas logísticas externas a su desempeño individual. Específicamente, las

actividades de Empaque y Corte de materiales exhiben la productividad más baja, logrando solo el 50%, debido a errores de *stock* que se tradujeron en la falta de insumos o materia prima. De igual manera, las tareas de Ensamblaje y Soldadura, que alcanzaron un 57% y 58% respectivamente, fueron afectadas por demoras en el despacho de piezas clave e interrupciones constantes esperando materiales. Esta evidencia confirma que el almacén se constituye como el principal cuello de botella, limitando la productividad de la mano de obra y la capacidad total de producción de la empresa de servicios generales.

Tabla 7

Formato de eficiencia

Nº	Actividad / Proceso	Recurso utilizado	Resultado obtenido	Eficiencia (Resultado / Recurso)	Observaciones
1	Ensamblaje de piezas y estructuras	110 unidades planificadas	63 unidades ensambladas	0.57	Faltaron piezas claves por demora del despacho del almacén
2	Empaque y rotulado de productos	80 cajas planificadas	40 cajas empacadas	0.50	Solo llegó la mitad de los insumos de embalaje
3	Corte y preparación de materiales	10 lotes programados	5 lotes programados	0.50	Sin materia prima suficiente por error en stock
4	Soldadura de estructuras metálicas	120 unidades planificadas	70 unidades soldadas	0.58	Interrupciones constantes esperando materiales.
5	Revisión y control de calidad	90 unidades planificadas	50 unidades revisadas	0.56	Producción detenida por falta de productos para revisión

Nota: Elaboración propia 2025

Para poder entender mejor se utilizó la fórmula siguiente:

$$Eficiencia = \frac{Outputs (Resultados)}{Inputs (Recursos Utilizados)}$$

Antes de aplicar la gestión de almacén, los valores de eficiencia en todas las áreas fueron inferiores a 0.60, lo que indica una baja productividad general. Los principales factores que afectaron el desempeño fueron la falta de materiales, demoras en el despacho del almacén y errores en el control de stock, generando tiempos muertos y retrasos en los procesos productivos.

IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE ALMACEN

Para la implementación se realizó una encuesta visual de 5's.

Tabla 8
Metodología Seiri (Clasificar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
1.1	Se identifican materiales innecesarios en el área	✓	Se realizó el retiro de los materiales
1.2	Se han eliminado los elementos que no se utilizan	✓	Si
1.3	El personal sabe qué elementos deben mantenerse	✓	Si

Nota: Aplicada para evaluar la manera en que se clasifican los materiales.

Tabla 9
Metodología Seiton (Ordenar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
2.1	Todos los materiales tienen un lugar definido	✓	Están clasificados
2.2	Los productos están etiquetados claramente	✓	Si
2.3	Las herramientas y equipos son fáciles de localizar y acceder	✓	Si

Nota: Se aplica para verificar el orden del almacén.

Tabla 10
Metodología Seiso (Limpiar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
3.1	El área de trabajo está libre de polvo y basura	✓	Si
3.2	Se siguen rutinas diarias de limpieza	✓	Si

3.3	Los equipos y herramientas se encuentran limpios	✓	Si
-----	--	---	----

Nota: se estudia el cumplimiento de limpieza y orden del área.

Tabla 11

Metodología Seiketsu (Estandarizar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
4.1	Existen procedimientos estandarizados de limpieza y orden	✓	Se realizo formato de limpieza y orden
4.2	Las responsabilidades están claramente asignadas	✓	Si
4.3	Se utilizan listas o manuales para mantener las 5S	✓	Si

Nota: Se aplica esta metodología para estandarizar los criterios a evaluar.

Tabla 12

Metodología Shitsuke (Disciplina)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
5.1	El personal cumple de forma constante con las normas de las 5S	✓	Si
5.2	Se realiza seguimiento y mejora continua del sistema	✓	Existe evaluaciones semanales
5.3	Hay cultura de responsabilidad y compromiso	✓	Se capacito en 5's

Nota: Aplicación de la metodología shitsuke para verificar los estándares de las 4 etapas.

Después de la realización de las 5's y las capacitaciones constantes, obtuvimos en la lista de 5's una respuesta optima.

Para que se pueda lograr estos objetivos realizamos una nueva distribución del almacén general.

Figura 2

Nueva propuesta de distribución

Nota: Propuesta de distribución para mejora del orden y limpieza del almacén.

En la cual se puede apreciar la distribución y la clasificación de las zonas para poder hacer más fácil el encontrar los materiales y los consumibles.

Aparte tenemos la clasificación dada por un ABC el cual presentamos a continuación.

Tabla 13

Clasificación ABC

N°	Ítem	Ubicación	Rotación	Categoría	Compatible	Incompatible con Categoría
1	Electrodos E6013	Almacén de Soldadura	Alta	A	C	B
2	Disco de corte	Almacén de Soldadura	Alta	A	B, C	–
3	Máscara de soldador	EPP	Media	B	A, C	–
4	Guantes de cuero	EPP	Alta	A	B, C	–

5	Lentes de seguridad	EPP	Alta	A	B, C	–
6	Arnés de seguridad	EPP	Baja	C	A, B	–
7	Taladro percutor	Herramientas Menores	Media	B	A, C	–
8	Martillo de goma	Herramientas Menores	Media	B	A, C	–
9	Llave inglesa	Herramientas Menores	Alta	A	B, C	–
10	Ropa de trabajo	Área de epps	Baja	C	B	A
11	Cables de extensión	Almacén General	Alta	B	A, C	–
12	Sierra circular	Herramientas Menores	Media	B	C	A
13	Nivel láser	Obras Civiles	Media	B	A, C	–
14	Wincha de 50 metros	Herramientas Menores	Alta	A	B, C	–
15	Cinta métrica	Herramientas menores	Alta	A	B, C	–
16	Conos de seguridad	Almacén General	Baja	C	A, B	–
17	Extintores	Área Técnica	Baja	C	A	B
18	Cemento Portland	Obras Civiles	Alta	A	B	C
19	Máquina de soldar portátil	Almacén de soldadura	Alta	A	B, C	–
20	Porta electrodo	Almacén soldadura	Alta	A	B, C	–
21	Pega cerámica	Obras Civiles	Media	B	C	A
22	Pintura látex	Almacén de Pintura	Media	B	A	C
23	Disolvente	Almacén de Pintura	Baja	C	B	A
24	Rodillo para pintar	Almacén General	Media	B	A, C	–
25	Brochas	Almacén General	Alta	A	B, C	–
26	Cinta masking	Almacén General	Alta	A	B, C	–
27	Tenaza tierra	Almacén soldadura	Media	B	C	A
28	Cables de tierra	Área Eléctrica	Media	B	A, C	–

29	Fusibles	Área Eléctrica	Baja	C	A	B
30	Tubos cuadrados	Patio de Materiales	Media	B	A	C
31	Escalera de aluminio	Almacén General	Alta	A	B, C	–
32	Computadora portátil	Área Administrativa	Media	B	C	A
33	Impresora multifuncional	Área Administrativa	Baja	C	B	A
34	Archivadores metálicos	Área Administrativa	Baja	C	A, B	–
35	Sillas ergonómicas	Área Administrativa	Media	B	A, C	–
36	Extensión USB	Área Administrativa	Alta	A	B, C	–
37	Toner para impresora	Oficina	Baja	C	A	B
38	Papel bond A4	Oficina	Alta	A	B	C
39	Grapadoras	Oficina	Media	B	A, C	–
40	Caja de herramientas básica	Almacén General	Alta	A	B, C	–
41	Cizalla manual	Herramientas Menores	Media	B	A, C	–
42	Soldadora invertir	Almacén de Soldadura	Alta	A	B	C
43	Masilla epóxica	Obras Civiles	Baja	C	B	A
44	Clavos y tornillos	Herramientas menores	Alta	A	B, C	–
45	Pegamento industrial	Obras Civiles	Media	B	No	A
46	Chaleco reflectante	EPP	Alta	A	B, C	–
47	Botas de seguridad	EPP	Alta	A	B, C	–
48	Tuberías PVC	Patio de Materiales	Media	B	A	C

49	Manguera industrial	Obras Civiles	Media	B	A, B	–
50	Manuales técnicos	Oficina Técnica	Baja	C	B	A

Nota: Aplicación de clasificación ABC para poder gestionar el inventario del almacén.

Se implementó un sistema para organizar los artículos almacenados en un área específica. Los artículos se clasifican según su tipo de material o la solución a la que pertenecen, y se les asigna una categoría (A, B, C). Posteriormente, se evalúa la compatibilidad entre ellos para asegurar que puedan almacenarse juntos.

Categoría A:

- Representa los ítems más críticos o de mayor uso/frecuencia en la operación.
- Generalmente son el 20% de los ítems, pero representan el 80% del valor de uso o impacto operativo.

Criterios aplicados:

- Alta rotación.
- Uso diario o en múltiples áreas.
- Necesarios para operaciones constantes (soldadura, obras civiles, etc.).
- Impactan directamente en la productividad si faltan.

Categoría B:

- Representan ítems de uso regular pero no constante.
- Son el 30% del inventario, y su uso o valor representa aproximadamente el 15% del total.

Criterios aplicados:

- Rotación media o uso específico por etapa.
- Herramientas útiles pero reemplazables.
- Utilizadas con menos frecuencia o en trabajos especializados.

Categoría C:

- Son ítems de baja rotación y bajo impacto operativo inmediato.
- Suelen representar el 50% del inventario, pero solo el 5% del valor o impacto.

Criterios aplicados:

- Bajo uso (1 vez al mes o menos).
- Repuestos, documentos, equipos auxiliares.
- No afectan las operaciones si faltan por un tiempo breve.

Figura 3

Clasificación de materiales

Nota: Instrumentos menores

Figura 4

Nota: Materiales para soldadura.

Figura 5

Nota: instrumentos de EPPS

La primera sección corresponde a herramientas menores, donde se observan instrumentos manuales como una lámpara portátil, un trinquete, un destornillador, una cinta métrica, una variedad de llaves y dados, una pulidora angular y un mazo de goma. Estas herramientas son esenciales para tareas de mantenimiento y trabajos mecánicos generales.

La segunda sección está dedicada al almacén de soldadura. En este espacio se incluyen elementos indispensables para los procesos de soldadura, como varillas o electrodos, discos de corte o desbaste, y máquinas de soldar, probablemente del tipo eléctrico o MIG/MAG. Estos insumos y equipos son fundamentales para realizar uniones metálicas mediante la aplicación de calor.

Finalmente, se muestra el área de equipos de protección personal, donde aparecen ilustraciones de una careta para soldador, guantes de seguridad, gafas protectoras, un chaleco reflectante y vestimenta de trabajo. Estos elementos están destinados a proteger la integridad física del personal frente a los riesgos asociados con las tareas realizadas en el taller. En conjunto, el documento refleja una organización visual de los recursos y medidas de seguridad presentes en un entorno de trabajo técnico.

Productividad después de aplicar la gestión de almacén

Luego de aplicar las mejoras en la gestión de almacén, se observó un cambio significativo en el rendimiento de las áreas operativas. La implementación del sistema permitió una mejor organización del inventario, reducción de tiempos de búsqueda y despacho, y una adecuada planificación del abastecimiento de materiales hacia cada zona de trabajo.

Como resultado de estas acciones, la productividad general mostró un incremento notable. En la siguiente tabla se presentan los valores proyectados considerando un escenario realista, donde cada área alcanza el 90% de su meta diaria, al eliminarse las demoras por falta de materiales.

Tabla 14

Área	Meta (unidades)	Proyectado (unidades)	Productividad proyectada (%)
Ensamblaje	110	99	90.00
Empaque	80	72	90.00
Corte de materiales	10	9	90.00
Soldadura	120	108	90.00
Control de calidad	90	81	90.00
Total general	410	369	90.00

Nota: elaboración propia 2025

Formula aplicada:

$$Productividad = \left(\frac{Produccion\ obtenida}{Produccion\ meta} \right) X 100$$

Sustituyendo los valores totales:

$$Productividad = \left(\frac{369}{410}\right) X 100 = 90.00\%$$

Tras la implementación de la gestión de almacén, la productividad se elevó de 55.61% a 90.00%, lo que representa un incremento del 61.84% respecto al estado inicial. Este resultado demuestra que la aplicación de herramientas de control y planificación en el área de almacén tiene un impacto directo y positivo en la eficiencia de la producción.

En términos absolutos, la producción total aumentó de 228 unidades a 369 unidades diarias, es decir, un incremento de 141 unidades. Esta mejora se atribuye principalmente a la reducción de tiempos improductivos, la disponibilidad continua de materiales y la correcta coordinación entre las áreas productivas y el almacén.

Para esto hacemos la comparativa de la productividad antes y después de la implementación de la gestión de almacén.

Figura 6

Nota: Se obtiene el porcentaje total de la productividad de la empresa

La productividad general era de 55.61%, evidenciando un desempeño bajo frente a la meta establecida (410 unidades). Las áreas más críticas fueron Empaque y Corte de materiales, ambas con solo 50% de productividad, lo que indica ineficiencias operativas o problemas de organización del trabajo. Con las mejoras propuestas (por ejemplo, aplicación de la metodología 5S, reorganización de procesos y capacitación), se estima un incremento de productividad promedio hasta 90%, lo que representa un aumento del 34.39% respecto al valor inicial.

Todas las áreas muestran un crecimiento significativo. Ensamblaje y Soldadura pasarían de cerca del 58% a 90%, mientras que las áreas con menor rendimiento inicial (Empaque y Corte de materiales) lograrían igualar el nivel de desempeño general, reflejando una mejora homogénea.

IV. DISCUSIÓN

La validación de la hipótesis alternativa H1G: “La gestión de almacenes mejora significativamente la productividad en la empresa” se fundamenta en la comparación empírica entre la situación inicial y los resultados posteriores a la intervención. El diagnóstico inicial reveló que la deficiente gestión del almacén constituía el principal factor limitante de la productividad, tal como advierten Rojas (2020) y Vargas (2023), quienes sostienen que los procesos logísticos ineficientes afectan directamente el aprovechamiento del recurso tiempo y la generación de valor agregado. La medición inicial demostró que los operarios alcanzaban solo entre 50% y 58% de su capacidad efectiva, principalmente por interrupciones durante la espera de materiales (Soldadura) y faltantes de stock (Empaque y Corte), confirmando el efecto del desperdicio operativo descrito por López (2021) como un síntoma clásico de descoordinación interna.

La baja productividad promedio de 0.375 en clasificación de productos se atribuye a la falta de estandarización y etiquetado adecuado, reflejando la ausencia de procedimientos documentados. Sánchez y Torres (2018) sostienen que la inestabilidad del sistema logístico es predecible cuando no existe normalización, mientras que Valencia (2019) enfatiza la necesidad del análisis causa-raíz para identificar los puntos críticos del flujo interno. Coincidentemente, Fernández (2018) y Huamán (2017) afirman que la carencia de gestión visual y codificación de materiales genera desorden, pérdidas de tiempo y acumulación innecesaria de inventario, afectando tanto la trazabilidad como la fluidez operativa. En esta misma línea, Ramos (2020) y Navarro (2021) destacan que la ausencia de layout funcional y delimitación de zonas provoca un aumento de movimientos innecesarios, reduciendo la eficiencia global del sistema.

Esta problemática trascendió los límites internos, impactando la eficacia comercial y la rentabilidad empresarial. Se registró un cumplimiento del 80% en las metas de ventas debido a faltantes de stock, situación que Mendoza (2021) asocia con la pérdida de oportunidades de ingreso y la baja rotación de inventario. Según Quispe

(2022), estos efectos derivan de los costos ocultos logísticos, especialmente por la inexactitud de inventarios. Asimismo, la eficacia en calidad se redujo a solo un 50% de cumplimiento en la reducción de devoluciones por embalaje incorrecto, lo que coincide con lo planteado por Pérez (2022), quien argumenta que la formalización de Procedimientos Operativos Estándar (POE) mejora la consistencia en la entrega y reduce los reprocesos.

Tras la implementación de un sistema de gestión de almacenes basado en la metodología 5S y codificación alfanumérica, los resultados evidenciaron un incremento de la productividad global del 20.03% y de la eficacia del 7.47%, validando así la hipótesis alternativa (H1G) y rechazando la hipótesis nula (H0G). Este cambio se tradujo en una tasa de rendimiento promedio del 90.00% en todas las áreas operativas, coherente con lo expuesto por Vásquez (2017), quien indica que la eliminación del cuello de botella permite uniformizar la eficiencia interdepartamental. López (2020) respalda esta mejora al señalar que las intervenciones logísticas bien planificadas logran resultados sostenibles cuando se acompañan de control visual y estandarización.

En concordancia con Ramírez (2019), la aplicación sistemática de las 5S generó estabilidad operativa y reducción de tiempos muertos, resultado que también refleja la teoría del flujo continuo propuesta por Cruz (2021). Para mantener esta mejora, Gutiérrez (2023) recomienda implementar indicadores de desempeño logístico que aseguren el control permanente y eviten la regresión del sistema. Finalmente, Suárez (2021) advierte que la alta rotación de personal puede comprometer la sostenibilidad de los logros alcanzados, lo cual demanda políticas de capacitación y retención del talento humano, tal como refuerzan Estrada y Molina (2020), quienes sostienen que la gestión del conocimiento es un factor crítico para mantener la productividad post-mejora.

En síntesis, los resultados empíricos y el sustento teórico convergen en demostrar que la gestión del almacén es un determinante directo de la productividad, no solo por su impacto en la eficiencia operativa, sino también por su influencia en la

calidad, la rentabilidad y la estabilidad organizacional. Por tanto, la hipótesis alternativa (H1G) queda validada conforme al incremento medido y las evidencias teóricas presentadas.

V. CONCLUSIÓN

La Gestión Deficiente del Almacén fue identificada como la principal limitante de la productividad en la empresa de servicios generales, con la actividad de clasificación de materiales mostrando una eficiencia baja. Esta ineficiencia se origina en la falta de codificación y etiquetado, lo que genera tiempos muertos en la producción por la constante búsqueda de materiales.

La inexactitud del inventario y la falta de estandarización en los procesos de despacho impactaron directamente la rentabilidad y calidad de la empresa. La consecuencia de estas fallas fue una pérdida de ventas debido a faltantes de *stock* y un alto índice de devoluciones por errores de embalaje, lo que evidenció una ineficacia en el control de calidad.

La implementación del sistema de gestión de almacenes basado en fue efectiva, logrando un aumento de la productividad global en y de la eficacia en. Con este resultado, se demuestra y concluye que la correcta gestión de almacenes es la herramienta que mejora significativamente la productividad y la competitividad de la empresa.

La implementación de una adecuada gestión de almacenes influyó de manera significativa en la productividad del almacén de la empresa Mafex S.A.C. La aplicación de herramientas como la metodología 5S y la clasificación ABC permitió optimizar los procesos de recepción, almacenamiento y despacho, logrando un aumento de la productividad del 55.61% al 90%. Este incremento evidencia que una correcta organización, control y estandarización de las actividades logísticas reduce los tiempos muertos, mejora la disponibilidad de materiales y fortalece la coordinación entre el almacén y las áreas productivas, consolidando así una mejora integral en la eficiencia operativa de la empresa.

El diagnóstico mostró que la gestión de almacén en la empresa era deficiente, sin procedimientos claros, con desorden físico, registros manuales y control de

inventario pobre. Estas fallas provocaban pérdidas de materiales, retrasos en los envíos y paradas en la producción. También se detectó infraestructura inadecuada y personal con poca capacitación en logística. Por eso, estas deficiencias eran la principal causa de baja productividad y eficiencia en la organización.

Antes de los cambios, la productividad promedio era solo del 55.61%, mostrando un desempeño bajo frente a la meta. Las causas principales fueron retrasos en la entrega de materiales, errores en inventarios y falta de coordinación entre almacén y producción. Esto hizo que el uso del tiempo de trabajo fuera ineficiente y redujo la capacidad de responder a los pedidos, mostrando la necesidad de mejorar la gestión de almacenes con medidas correctivas.

Al aplicar la gestión de inventarios con la metodología 5S y clasificación ABC, se logró poner orden, eliminar materiales innecesarios y ubicar claramente los productos. Esto redujo los tiempos para buscar y despachar materiales, mejoró el control del inventario y facilitó seguir la rotación de los insumos. La distribución del almacén se optimizó, el espacio se aprovechó mejor y el personal se volvió más disciplinado. Así, la gestión de recursos fue más rápida y confiable.

Después de los cambios, la productividad subió del 55.61% al 90%, un aumento del 61.84% en el rendimiento operativo. Esto demuestra que la gestión de almacenes mejoró la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Las mejoras no solo optimizaron el uso del tiempo y recursos, sino que también redujeron errores y pérdidas. La coordinación entre áreas mejoró y se fortaleció la cultura del orden y la responsabilidad en el personal, logrando una operación logística más productiva y estable.

VI. RECOMENDACIONES

Sostener la Disciplina (Shitsuke) mediante el Monitoreo Continuo: Para garantizar que el incremento en la productividad sea sostenible y contrarrestar la alta rotación, es imperativo que la Gerencia General institucionalice las evaluaciones semanales y el seguimiento constante al personal del almacén, asegurando la adherencia a las normas de Seiton y a los POEs.

Digitalizar el Control Básico de Inventario: Para eliminar la pérdida de ventas causada por la inexactitud, se recomienda urgentemente implementar un sistema de registro digital simple (como una hoja de cálculo compartida o un *software* de código abierto) para formalizar las entradas y salidas. Esto proporcionará la confiabilidad de *stock* necesaria para cumplir las metas comerciales.

Formalizar la Auditoría de Calidad en el Despacho: Para reducir permanentemente el alto índice de devoluciones, se debe integrar la Verificación de Calidad y Embalaje como un paso mandatorio dentro del POE de Despacho, asegurando que el producto final cumpla con los estándares antes de salir del almacén, lo que impactará directamente en la eficacia de calidad.

VII. REFERENCIAS

AIZAGA, Rosa y ARREAGA, Andrés. Diseño e implementación de six sigma para la mejora del proceso de secado la empresa secado y tratado de madera cia. Ltda. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2021. Disponible en:

<https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22731>

ANDRADE, P., RUIZ, F. y GONZÁLEZ, M., 2020. Gestión de inventarios y su impacto en la productividad empresarial. Revista de Ciencias Empresariales. vol. 32, n.o 4, pp. 45-58. ISSN 0718-2562.

Arias-Gómez, Jesús , Villasís-Keever, Miguel Ángel , Miranda Novales María Guadalupe. 2016. El protocolo de investigación III: la población de estudio. Revista Alergia México [en línea]. Vol. 63, n° 2, pag. 201-206, [fecha de Consulta 21 de Junio de 2025]. ISSN: 0002-5151. Disponible en:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=486755023011>

Arrieta Montes, J. (2021). Propuesta de mejora de gestión logística como factor relevante para sostenibilidad de los emprendimientos en las Mypes del sector comercio, rubro ferretería del distrito Rupa Rupa, provincia Leoncio Prado, Huánuco 2021 [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote]. Repositorio Institucional ULADECH.

<https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28338>

ALVA, Nayeli y GÓMEZ, Chrisna. Incremento de la productividad en el subproceso de envasado de conservas de pescado en pesquera KARSOL S.A.C. aplicando Six Sigma – 2021. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Chimbote: Universidad Cesar Vallejo, 2021. Disponible en:

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/79596>

Calzado, J. (2020). La gestión logística de almacenes en el desarrollo de los operadores logísticos. *Sapienza Organización & Gestión*, 2(1), 1–15.

<https://www.redalyc.org/journal/1815/181562407005/>

CAYETANO, Miguel y ORTEGA, Elvis. Aplicación de herramientas Six Sigma para reducir productos defectuosos e incrementar la productividad en la empresa Panafoods S.A.C., Santa-2022. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Chimbote: Universidad César Vallejo, 2019. Disponible en:

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/112839>

Chopra, S., & Meindl, P. (2006). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

<https://www.amazon.com/Supply-Chain-Management-Sunil-Chopra/dp/0131730428>

Christopher, M. (2010). *Logistics & Supply Chain Management* (4th ed.). Pearson Education. Disponible en:

<https://www.amazon.com/Logistics-Supply-Chain-Management-Financial/dp/0273731122>

DAGNE, T. B. Productivity Improvement Through Customized Lean and Six Sigma for Garment Manufacturing Industries. [en línea]. *Journal of Optimization in Industrial Engineering*, 16(1), 9–17. approach. A case of third party logistics (3PL) services. *Heliyon*, Volume 9, 2023. [Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://doi.org/10.22094/JOIE.2022.1904036.1763>

Duc, T. D., & Thu, N. T. M. (2022). Application of Lean Six Sigma for Improve Productivity at The Mechanical Plant. A Case Study. *Journal of Mechanical Engineering Research & Technology*, 2(2), 1-8.

<https://journalmt.com/magno/mft/2022/mn2.php>

Elizalde-Marín, J. (2018). Gestión de almacenes para el fortalecimiento de la administración de inventarios. Observatorio de la Economía Latinoamericana. <https://www.eumed.net/rev/oel/2018/11/almacenes-inventarios.html>

EXTENSIV. (2024). What is warehouse management? [2025 update]. <https://www.extensiv.com/blog/warehouse-management>

ILESANMI, Daniyan et. al. Application of lean Six Sigma methodology using DMAIC approach for the improvement of bogie assembly process in the railcar industry. [en línea]. Heliyon, Volume 8, 2022. [Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022003310>

Fontalvo-Herrera, Tomás; De La Hoz-Granadillo, Efraín & Morelos-Gómez, José. 2017. La productividad y sus factores: Incidencia en el mejoramiento organizacional. Revista Prospectiva [en línea], vol. 8, n.o 1, pp. 45-53. ISSN 1692-8261. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15665/rde.v15i2.1375>

García, J., Carralero, A., Alfonso, M., & Zayas, T. (2019). Índice integral de calidad para la gestión de almacenes en entidades hospitalarias. Revista Cubana de Salud Pública, 45(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212019000100021

GONZÁLEZ, F. y RUIZ, L., 2022. Eficiencia en la gestión de adquisiciones y optimización de recursos. Cuadernos de Administración Empresarial, vol. 10, n.o 2, pp. 88-95. ISSN 2386-7450.

GONZÁLES, María y TEJADA, Manuel. Desarrollo de la metodología six sigma para reducir la variabilidad en el peso del producto final en la empresa Solagro SAC. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego, 2020. Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/6555>

Grupo Banco Mundial. (2020). Impacto de los costos logísticos en el comercio de los países. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-168/moneda-168-04.pdf>

LY Duc, M., NGUYEN Thu, M., THUY Tram, D., THANH District, B., & CHI Minh, H.. Application of Lean Six Sigma for Improve Productivity at The Mechanical Plant. A Case Study. [en línea]. Manufacturing Technology, 22(2), 124–138, 2022. Disponible en: <https://doi.org/10.21062/mft.2022.028>

Llesanmi, O. A., Nene, L. A., & Ajiboye, A. A. (2022). Lean and Sustainable Manufacturing Methodologies for Waste Reduction and Productivity Enhancement in a Rail Wagon Assembly Line. Sustainability, 14(18), 11467. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11467>

MARCELINO ARANDA, Mariana, MARTÍNEZ CUEVAS, María del Carmen y CAMACHO VERA, Alejandro Daniel. 2024. Análisis documental, un proceso de apropiación del conocimiento. Revista Digital Universitaria. [En línea]. Vol. 25, N.o 6. Disponible en: <http://doi.org/10.22201/ceide.16076079e.2024.25.6.1>

Mariano, J. (2023). [Título de la tesis o estudio de Mariano, si se conoce]. No se encontró un enlace directo para esta referencia que coincida con la descripción.

MARTÍNEZ, A., LÓPEZ, S. y RODRÍGUEZ, E., 2020. Aplicación del modelo EOQ en la optimización de inventarios industriales. Journal of Industrial Operations. vol. 17, n.o 2, pp. 102–117. ISSN 2340-9894.

MORENO, P. y CASTILLO, R., 2019. Sistemas de información y comunicación para la gestión de inventarios. Revista de Tecnología y Gestión Empresarial, vol. 23, n.o 3, pp. 63-72. ISSN 0719-627X.

Orozco, E. M., Sablón, N. D., Barrezueta, E. J., & Sanches, I. L. (2020). Diseño de layout en un almacén del Ingenio Azucarero de Imbabura, Ecuador. *Ingeniare: Revista Colombiana de Ingeniería*, 15(29), 124–135. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/12440>

OVALLE, Orlys. Propuesta de mejora para la reducción de scrap en la producción de sacos de polipropileno mediante la aplicación del modelo DMAIC. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2021. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20501>

Paricahua, A. (2022). Control de inventarios y gestión rentable en mypes comerciales de calzados. *Economía & Negocios*, 5(1), 13-25. <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/eyn/article/download/1825/2111/7582>

PARINANGO MARTÍNEZ, Yaritza Silveria. 2019. Gestión de almacenes y los procesos de producción de la empresa IMECON S.A de Punta Negra - 2017. Lima: Universidad Autónoma del Perú. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/901/Parinango%20Martinez%2C%20Yaritza%20Silveria.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

PÉREZ, L. y GUTIÉRREZ, E., 2022. Optimización de procesos de gestión de inventarios en industrias manufactureras. *Revista de Operaciones Industriales*, vol. 11, n.o 1, pp. 35-46. ISSN 2523-2339.

Pumaricra, D. A., & Solórzano, N. A. (2021). Six Sigma para mejorar la productividad en el proceso productivo de la Corporación de Alimentos Marítimo S.A.C - Chimbote, 2021 [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/renati/1535739>

PUMARICRA, Aracely y SOLÓRZANO, Bruno. Six Sigma para mejorar la productividad en el proceso productivo de la Corporación de Alimentos Marítimo S.A.C

- Chimbote, 2021. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Chimbote: Universidad César Vallejo, 2021. Disponible en:

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/80599>

RUIZ, Wen. Implementación de la Metodología Six Sigma para Incrementar la Productividad del Área de Recarga en la Empresa Coins, Arequipa 2022. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, 2022. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/105502>

QUISPE RIOJAS, Heyner Fernando. Aplicación de la metodología six sigma y su efecto en la productividad de la empresa Caleb LTDA, Pacanga, 2020. [en línea]. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Chepén: Universidad César Vallejo, 2020. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/59557>

TANUSHA, P., JYOTHILAKSHMI, R., & GEORGE, R. An experimental study based on Six Sigma approach to optimize chip formation in machining. [en línea]. Materials Today: Proceedings, 54(2), 378-385, 2022. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321063537> ISSN 2214-7853

Quispe, C. (2020). Aplicación de la metodología Six Sigma y su efecto en la productividad de la empresa Caleb LTDA, Pacanga, 2020 [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_e58c69e37bc261bb162e7b790a6cca57

Quispe, E. D. (2019). Gestión de almacenes para mejorar la productividad del almacén de materiales y repuestos de una planta industrial, Huachipa, 2019 [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/49613>

RAMÍREZ, C. y TORRES, M., 2019. Impacto de la gestión de inventarios en la competitividad empresarial. Revista de Administración Empresarial, vol. 22, n.o 3, pp. 45-59. ISSN 0718-2562.

RAMÍREZ MÉNDEZ, G.G., MAGAÑA MEDINA, D.E. y OJEDA LÓPEZ, R.N., 2022. Productividad, aspectos que benefician a la organización. Revisión sistemática de la producción científica. Trascender, Contabilidad y Gestión [en línea], vol. 7, n.o 20, pp. 189-208. ISSN 2448-6388. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/363160097_Productividad_aspectos_que_benefician_a_la_organizacion_Revision_sistemica_de_la_produccion_cientifica

Ruiz Velásquez, J. A. (2022). Implementación de la Metodología Six Sigma para Incrementar la Productividad del Área de Recarga en la Empresa Coins, Arequipa [Tesis de pregrado, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional UL. https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/20.500.12724/20262/1/T018_76094827_T%20.pdf

Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2021). The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain. Kogan Page. https://books.google.com/books/about/The_Handbook_of_Logistics_and_Distributi.html?id=aGm_zQEACAAJ

Sánchez Suárez, L. A., Pérez Castañeira, O., Sangroni Laguardia, E., Cruz Blanco, C. P., & Medina Nogueira, M. E. (2021). Retos actuales de la logística y la cadena de suministro. Revista Cubana de Ingeniería Industrial, 2(1), 1-13. <https://rc.cienciasas.org/index.php/rc/article/view/388>

Tanusha, R., Saravanan, G. K., & Suresh, K. R. (2022). Reducing the Defects in Casting of Piston Using Six Sigma (Dmaic Approach). International Journal of Advanced Engineering and Management, 7(2), 1-10. [https://ijaem.net/issue_dcp/Reducing%20the%20Defects%20in%20Casting%20of%20Piston%20Using%20Six%20Sigma%20\(Dmaic%20Approach\).pdf](https://ijaem.net/issue_dcp/Reducing%20the%20Defects%20in%20Casting%20of%20Piston%20Using%20Six%20Sigma%20(Dmaic%20Approach).pdf)

VIII. Anexo

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables

Variables de Estudio	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
GESTION DE ALMACEN	La gestión de almacenes es el proceso de administración y control de las operaciones diarias en un almacén, que incluye la recepción, almacenamiento, manejo de materiales, cumplimiento de pedidos y movimiento de mercancías, con el objetivo de garantizar que los productos correctos se entreguen en el lugar adecuado, en el momento oportuno y al menor costo posible, Extensiv (2024)	La gestión de almacén se operacionalizará mediante la recopilación y análisis de datos cuantitativos obtenidos a través de los indicadores clave de rendimiento	Definir	NIVEL DE IDENTIFICACION DE PROCESOS	Nominal
				$\frac{\text{PROCESOS DOCUMENTADOS}}{\text{PROCESOS TOTALES}} \times 100$	
			Medir	$\frac{\text{INDICE DE DESPERDICIO}}{\text{ORDENES DESPACHADAS A TIEMPO}} \times 100\%$	
			Analizar	MATRIZ 5 PORQUE / DIAGRAMA ISHIKAWA	
			Mejorar	Tasa de Cumplimiento de Programación $\frac{\text{Programas ejecutados}}{\text{Programas planificados}} \times 100\%$	Razón
			Controlar	Cumplimiento del Plan de Control $\frac{\text{CONTROLES APLICADOS}}{\text{CONTROLES PROGRAMADOS}} \times 100\%$	
PRODUCTIVIDAD	La productividad es un indicador que define la	La productividad	EFICACIA	Nivel de Eficacia Operacional $\text{EFICACIA: } \frac{\text{PRODUCCION REAL}}{\text{PRODUCCION ESPERADA}} \times 100\%$	

cuantificación de los productos o servicios producidos en función de los recursos utilizados (Iparraguirre et al., 2023)..

ad se
medirá
mediante
la
eficiencia y
eficacia

EFICIENCIA

Nivel de Eficiencia Operacional

$$EFICIENCIA: \frac{HORAS PROGRAMADAS}{HORAS TRABAJADAS} * 100\%$$

Anexo 2. Técnicas e instrumentos para recolección de datos

<i>Variable</i>	<i>Técnicas</i>	<i>Instrumentos</i>	<i>Fuente</i>
Gestión de almacenes	Observación	Lista de verificación (Anexo 4)	Área de logística
	Encuesta	Cuestionario de gestión de almacén (Anexo 5)	Personal del almacén
	Análisis documental	Registro de entradas y salidas (Anexo 6)	Sistema de control de inventario
		Informe de rotación de inventario (Anexo 7)	Personal del almacén
		Formato de exactitud de inventario (Anexo 7)	Documentos internos de auditoría
Productividad	Recolección de datos	Formato de productividad (Anexo 8)	Área de producción de la empresa
		Formato de eficacia (Anexo 9)	
		Formato de eficiencia (Anexo 10)	
		Tabla comparativa de productividad (Anexo 11)	

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. Métodos para el análisis de datos

Objetivos específicos	Técnica	Instrumento	Fuente
Diagnosticar el estado actual de la gestión de almacenes en la empresa Mafex, 2025	Observación	Lista de verificación de gestión de almacenes (Anexo 12)	Área de logística
	Encuesta	Cuestionario aplicado al personal de almacén (Anexo 13)	Personal del almacén
	Análisis documental	Registro de entradas/salidas e informes de rotación (Anexo 7)	Sistema ERP / Documentos internos
Medir el nivel de productividad del almacén antes de la implementación de mejoras en la empresa Mafex, 2025	Recolección de datos	Formato de productividad inicial (Anexo 8)	Área de operaciones
		Formato de eficacia y eficiencia (Anexo 9 y 10)	Informes mensuales / Base de datos interna
Implementar la gestión de inventario en la empresa Mafex, 2025	Observación participativa	Lista de chequeo 5S (Anexo 14)	Área de operaciones / supervisión
	Entrevista / Focus group	Guía de entrevista sobre implementación 5S (Anexo 15)	Personal operativo
Evaluar el impacto de la implementación en la productividad Mafex, 2025	Recolección de datos	Tabla comparativa antes/después de la productividad (Anexo 11)	Reportes históricos y actuales

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. Lista de verificación

N°	DIMENSIÓN	ITEM / CRITERIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN	El almacén cuenta con una distribución física adecuada			
2	ORGANIZACIÓN DEL ALMACEN	Los productos están clasificados y etiquetados correctamente			
3	CONTROL DE INVENTARIO	Se lleva un registro actualizado del inventario			
4	CONTROL DE INVENTARIO	Existen procedimientos para realizar inventarios cíclicos			
5	PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y SALIDAS	Hay un formato estandarizado para el ingreso y salida de productos			

6	PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y SALIDAS	Se registra la fecha y hora de cada movimiento			
7	SEGURIDAD Y ORDEN	El almacén mantiene condiciones adecuadas de limpieza y seguridad			
8	SEGURIDAD Y ORDEN	Se utilizan equipos de protección personal cuando es necesario			
9	TECNOLOGÍA APLICADA	Se utiliza algún sistema informático para la gestión del almacén			
10	TECNOLOGÍA APLICADA	El personal está capacitado en el uso del sistema de gestión			

Fuente: Elaboración propia

Anexo 5. Cuestionario de gestión de almacén

DIMENSIÓN 1: ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN		VALOR 1 (BAJO) - 5 (MUY ALTO)				
Nº	ITEM	1	2	3	4	5
1	EL almacén cuenta con una distribución física adecuada					
2	Los productos están clasificados y etiquetados correctamente					
3	El espacio de almacenamiento permite un flujo eficiente de materiales					
DIMENSIÓN 2: CONTROL DE INVENTARIO		VALOR 1 (BAJO) – 5(MUY ALTO)				
Nº	ITEM	1	2	3	4	5
4	Se realiza un control riguroso y periódico del inventario					
5	Se utilizan herramientas tecnológicas para el control del inventario					
6	El personal sigue procedimientos estandarizados para registrar movimientos					

DIMENSIÓN 3: PROCESOS OPERATIVOS		VALOR 1 (BAJO) - 5 (MUY ALTO)				
Nº	ITEM	1	2	3	4	5
7	Existen procedimientos documentados para la recepción de productos					

8	Los procesos de despacho están bien definidos y son eficientes					
9	Se lleva registro detallado de entradas y salidas de productos					
DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD Y CONDICIONES DEL ALMACÉN		VALOR 1 (BAJO) - 5 (MUY ALTO)				
Nº	ITEM	1	2	3	4	5
10	Se cumplen las normas de seguridad dentro del almacén					
11	El personal cuenta con equipo de protección necesario					
12	Las condiciones de limpieza y orden son adecuadas					
DIMENSIÓN 5: TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN		VALOR 1 (BAJO) - 5 (MUY ALTO)				
Nº	ITEM	1	2	3	4	5
13	Se utilizan sistemas informáticos para la gestión de almacén					
14	El personal está capacitado en el uso de sistema de gestión					
15	Se actualizan periódicamente las herramientas					

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. Tabla de registro de entradas y salidas

N°	F E C H A	H O R A	TIPO DE MOVIMIENTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1			ENTRADA/SALIDA						
2			ENTRADA/SALIDA						
3			ENTRADA/SALIDA						
4			ENTRADA/SALIDA						
5			ENTRADA/SALIDA						
6			ENTRADA/SALIDA						
7			ENTRADA/SALIDA						
8			ENTRADA/SALIDA						
9			ENTRADA/SALIDA						
10			ENTRADA/SALIDA						

Fuente: Elaboración propia

Anexo 7. Formato de exactitud de inventario

N ^o	Código	Descripción del producto	Inventario inicial	Inventario final	Inventario promedio	Costo de ventas	Rotación	Observaciones

Fuente: Elaboración propia

Anexo 8. Formato de productividad

N°	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	METADIA	RESULTADO OBTENIDO	% CUMPLIDO	OBSERVACIONES
1	Carlos Paredes	Operario	Ensamblaje de piezas	Unidades	100	55	55%	Faltaron piezas clave por demora en despacho del almacén.
2	María Luque	Operario	Empaque de productos	Cajas	80	40	50%	Solo llegó la mitad de los insumos de embalaje.
3	Luis Mendoza	Operario	Corte de materiales	Lotes	10	5	50%	Sin materia prima suficiente por error en stock.
4	André Córdova	Soldador	Armado de estructuras	Unidades	120	70	58%	Interrupciones constantes esperando materiales.
5	Pedro Ramos	Técnico de mantenimiento	Revisión de calidad	Unidades	90	50	56%	Producción detenida por falta de productos para revisión.

Anexo 9. Formato de eficacia

N°	Objetivo / Meta esperada	Resultado obtenido	Unidad de medida	Nivel de cumplimiento (%)	Evaluación (Alta, Media, Baja)	Observaciones
1	Entregar pedidos a tiempo		%		Alta	
2	Reducir devoluciones		%		Media	
3	Cumplir metas mensuales de ventas		%		Baja	

Fuente: Elaboración propia

Anexo 10. Formato de eficiencia

N°	Actividad / Proceso	Recurso utilizado	Resultado obtenido	Eficiencia (Resultado / Recurso)	Nivel de eficiencia	Observaciones
1	Preparación de pedidos					
2	Revisión de inventario					
3	Clasificación de productos					

Fuente: Elaboración propia

Anexo 11. Tabla comparativa de productividad

N°	Nombre / Área / Turno	Periodo evaluado	Meta establecida	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Nivel de productividad	Observaciones
1	Almacén - Turno A						
2	Almacén - Turno B						
3	Logística						
4	Producción						

Fuente: Elaboración propia

Anexo 12. Lista de verificación de gestión de almacenes

Infraestructura	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
1.1	El almacén está limpio y ordenado		
1.2	La ventilación e iluminación son adecuadas		
1.3	Las zonas de almacenamiento están claramente señalizadas		
1.4	El suelo está libre de obstáculos o derrames		
1.5	Se dispone de salidas de emergencia accesibles		
Gestión de inventarios	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
2.1	Se utiliza un sistema de control de inventarios (manual o digital)		
2.2	El inventario físico coincide con el registro		
2.3	Se realiza inventario de forma periódica		
2.4	Los productos están identificados y etiquetados		
2.5	Hay un sistema FIFO/FEFO en funcionamiento		
Recepción y despacho de mercancía	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones
3.1	Se registran todas las entradas y salidas de productos		
3.2	Se verifica la calidad y cantidad del producto al recibirlo		
3.3	Se usan guías o documentos de respaldo para cada operación		
3.4	El despacho se realiza de manera ordenada y oportuna		
Equipos y herramientas	Criterio a evaluar	Cumple (✓/X)	Observaciones

Fuente: Elaboración propia

4.1	El equipo de carga (montacargas, carretillas) está en buen estado		
4.2	Se da mantenimiento periódico al equipo		
4.3	El personal está capacitado para el uso del equipo		
Seguridad y normativa	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
5.1	El almacén cuenta con extintores y señalización de seguridad		
5.2	El personal utiliza equipo de protección personal (EPP)		
5.3	Hay un plan de emergencia y evacuación conocido por el personal		
5.4	Se cumple con normas sanitarias (si aplica)		

Fuente: Elaboración propia

Anexo 13. Cuestionario para el personal del almacén

Datos del encuestado:

Nombre (opcional): _____

Cargo: _____

Tiempo en el puesto: _____ años/meses

Fecha: ____ / ____ / ____

Sección 1: Organización y procesos del almacén

1. ¿Está usted familiarizado con los procedimientos operativos del almacén?

Sí No

2. ¿Se le ha capacitado para realizar sus funciones dentro del almacén?

Sí No

3. ¿Cómo califica la organización del almacén?

Excelente Buena Regular Deficiente

4. ¿Se lleva un control adecuado de entradas y salidas de productos?

Siempre A veces Nunca

5. ¿Con qué frecuencia se realiza inventario en su almacén?

Mensual Trimestral Anual No se realiza

Sección 2: Seguridad y condiciones laborales

6. ¿El almacén cuenta con condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y orden?

Sí Parcialmente No

7. ¿Conoce los procedimientos en caso de emergencia?

Sí No

8. ¿Utiliza equipo de protección personal (EPP) durante su jornada laboral?

Siempre A veces Nunca

9. ¿Ha recibido capacitación en seguridad y prevención de riesgos?

Sí No

10. ¿Considera que el equipo y herramientas que utiliza están en buen estado?

Sí Parcialmente No

Sección 3: Satisfacción y sugerencias

11. ¿Se siente apoyado por sus supervisores o encargados ante cualquier dificultad en el trabajo?

Sí A veces No

12. ¿Tiene sugerencias para mejorar la gestión del almacén?

☞ _____

☞ _____

☞ _____

Fuente: Elaboración propia

Anexo 14. Lista de chequeo de 5s

1. Seiri (Clasificar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
1.1	Se identifican materiales innecesarios en el área		
1.2	Se han eliminado los elementos que no se utilizan		
1.3	El personal sabe qué elementos deben mantenerse		

2. Seiton (Ordenar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
2.1	Todos los materiales tienen un lugar definido		
2.2	Los productos están etiquetados claramente		
2.3	Las herramientas y equipos son fáciles de localizar y acceder		

3. Seiso (Limpiar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
3.1	El área de trabajo está libre de polvo y basura		
3.2	Se siguen rutinas diarias de limpieza		
3.3	Los equipos y herramientas se encuentran limpios		

4. Seiketsu (Estandarizar)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
4.1	Existen procedimientos estandarizados de limpieza y orden		
4.2	Las responsabilidades están claramente asignadas		
4.3	Se utilizan listas o manuales para mantener las 5S		

5. Shitsuke (Disciplina)

Ítem	Criterio a evaluar	Cumple (✓/✗)	Observaciones
5.1	El personal cumple de forma constante con las normas de las 5S		
5.2	Se realiza seguimiento y mejora continua del sistema		
5.3	Hay cultura de responsabilidad y compromiso		

Fuente: Elaboración propia

Anexo 15. Guía de entrevista sobre implementación 5S

Datos Generales del Entrevistado

1. Nombre (opcional):
2. Puesto:
3. Área o departamento:
4. Tiempo en la empresa:
5. ¿Participó directamente en la implementación de la metodología 5S?

1. Conocimiento sobre 5S

1. ¿Qué entiende usted por la metodología 5S?
2. ¿Podría nombrar y explicar brevemente cada una de las 5S?
3. ¿Ha recibido alguna capacitación formal sobre 5S? Si es así, ¿cuándo y de qué tipo?

2. Proceso de Implementación

4. ¿Cómo se llevó a cabo la implementación de 5S en su área?
5. ¿Cuáles fueron los pasos o fases más importantes durante la implementación?
6. ¿Se designó a un equipo o responsable para liderar la implementación?
7. ¿Qué tan involucrada estuvo la gerencia en el proceso?

3. Beneficios y Resultados

8. ¿Qué mejoras ha notado desde que se implementó 5S?
9. ¿Hubo algún indicador (productividad, seguridad, orden, tiempos de entrega, etc.) que haya mejorado?
10. ¿Cómo ha impactado 5S en su trabajo diario?

4. Dificultades y Resistencia

11. ¿Qué dificultades enfrentaron durante la implementación?
12. ¿Hubo resistencia al cambio por parte del personal? ¿Cómo se gestionó?
13. ¿Qué factores considera que dificultan el mantenimiento de las 5S a largo plazo?

5. Mantenimiento y Mejora Continua

14. ¿Se realizan auditorías o evaluaciones periódicas de 5S? ¿Con qué frecuencia?
15. ¿Qué estrategias utilizan para mantener y reforzar la metodología en el tiempo?
16. ¿Han identificado nuevas oportunidades de mejora a partir de la implementación?

6. Opinión Personal y Recomendaciones

17. ¿Cree que la metodología 5S ha sido útil para su área de trabajo?
18. ¿Qué cambiaría o mejoraría en la forma en que se implementó?
19. ¿Recomendaría aplicar 5S en otras áreas o empresas? ¿Por qué?

Notas adicionales del entrevistador

(Espacio para registrar observaciones, actitudes, ejemplos mencionados, etc.)

Anexo 16. Procedimiento

Anexo 17. Declaración jurada autorizacin de investigación

AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Yo, Alex Monty Aguilar Diaz identificado con DNI: 76948315, en calidad de Gerente General de la entidad SERVICIOS INTEGRALES MAFEX S.A.C ubicada en Jr. Almirante Guise Mza. ñ Lote. 36 a.H. Miraflores Alto, por medio de la presente:

Que autorizo al(la) señor(a) Flores Pérez Jhostin Jean Pierre, identificado(a) con DNI: 71726519, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Cesar Vallejo , a realizar la investigación titulada "Implementación de gestión de almacenes para mejorar la productividad en la empresa MAFEX S.A.C", dentro de las instalaciones y/o con el apoyo de la entidad que represento.

Asimismo, manifiesto que estoy en conocimiento de los objetivos, métodos y alcance de dicha investigación, y que la misma no afectará negativamente el funcionamiento de la institución ni vulnera los derechos de sus trabajadores, usuarios o cualquier otra parte interesada.

Esta autorización se otorga para fines estrictamente académicos y en el marco del cumplimiento de requisitos curriculares, y podrá ser revocada en caso de incumplimiento de los términos establecidos o por razones justificadas por la entidad.

Indicar si el representante que autoriza la información de la institución solicita mantener el nombre o cualquier distintivo de la empresa en reserva, marcando con una "X" la opción seleccionada.

Mantener en reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa

Mencionar el nombre de la empresa.

MAFEX SERVICIOS INTEGRALES MAFEX SAC

ALEX MONTY AGUILAR DIAZ
GERENTE GENERAL

Anexo 19. Consentimiento de la empresa.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de la investigación: Implementación de la gestión de almacenes para mejorar la productividad en la empresa Mafex S.A.C, 2025 Chimbote.

Investigador (a) (es): Flores Pérez Jhostin y Martínez Peña Jesús

Le invitamos a participar en la investigación titulada "Implementación de la gestión de almacenes para mejorar la productividad en la empresa Mafex S.A.C", cuyo objetivo es Determinar de qué manera la implementación de gestión de almacenes influye en la productividad en el almacén de la empresa Mafex,2025.

Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio

Pregrado, de la Universidad César Vallejo del campus Chimbote aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad.

Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación, se realizarán los siguientes procedimientos

1. Se aplicará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas preguntas relacionadas con la investigación.
2. La encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos y se realizará en la empresa Mafex.
3. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas mediante un número de identificación para garantizar el anonimato de los participantes.

Participación voluntaria

Usted tiene la libertad de formular todas las preguntas necesarias para aclarar sus dudas antes de decidir su participación, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación, si no desea continuar, puede hacerlo sin ningún problema.

Riesgo

Se informa que no existen riesgos o daños asociados a su participación en la investigación. Sin embargo, si alguna pregunta le resulta incómoda, tiene la libertad de optar por no responderla.

Beneficios

Los resultados de la investigación se compartirán con la institución al finalizar la investigación. No se otorgará ningún beneficio económico ni de otra índole a los participantes. Aunque el estudio no tiene impacto directo en la salud individual, sus resultados pueden contribuir al bienestar de la salud pública.

Confidencialidad

Los datos recolectados son anónimos y no permitirán la identificación de los participantes, garantizando que la información proporcionada sea completamente confidencial y no será utilizada para ningún propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo la custodia del investigador principal y serán eliminados de manera adecuada después de un periodo determinado.

Problemas o preguntas

Si tiene preguntas sobre la investigación, puede contactar con el investigador(a) (es) Flores Pérez Jhostin de email: jhostinflores2212@gmail.com y asesor Argomedo Odar Lizbeth de email: largomedoo@ucvvirtual.edu.pe

Consentimiento

Después de haber leído los propósitos de la investigación, autorizo participar en la investigación antes mencionada.

Nombre y apellidos: Aguilar Diaz Alex Monty

Fecha: 2/06/2025

MAPEX SERVICIOS INTEGRALES MAPEX SAC

ALEX MONTY AGUILAR DIAZ
GERENTE GENERAL

Anexo 20.

Validación de contenido del cuestionario de la variable Gestión de almacén

INSTRUCCIÓN: A continuación, se presenta el instrumento de recolección de datos (Cuestionario/Guía de entrevista) que permite recoger la información para la presente investigación titulada “Implementación de la gestión de almacenes para mejorar la productividad MAFEX S.A.C.-Chimbote 2025”

Por lo tanto, se solicita su amable colaboración para evaluar el instrumento, realizando, en caso de ser necesario, las sugerencias pertinentes para realizar las correcciones. Los criterios de validación de contenido son los siguientes:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El ítem pertenece a la dimensión y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El ítem tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Anexo 21.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE

Gestión de almacén

Definición:

Conceptual: La gestión de almacenes es el proceso de administración y control de las operaciones diarias en un almacén, que incluye la recepción, almacenamiento, manejo de materiales, cumplimiento de pedidos y movimiento de mercancías, con el objetivo de garantizar que los productos correctos se entreguen en el lugar adecuado, en el momento oportuno y al menor costo posible, Extensiv (2024)

Operacional: La gestión de almacén se operacionalizará mediante la recopilación y análisis de datos cuantitativos obtenidos a través de los indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	S u f i c i e n c i a	C l a r i d e a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Definir	$\frac{T \text{ total de descarga}}{\text{numero total de descarga}} = t. \text{ promedio de descarga}$	¿Se mide y controla el tiempo promedio que toma realizar una descarga de productos?	1	1	1	1	
Control de inventarios	$\frac{N \text{ articulos contados}}{N \text{ articulos registrado}} = 100\%$	¿Los artículos contados físicamente coinciden con los registrados	1	1	1	1	

		en el sistema de inventario?					
Despacho	Tasa cumplimiento de despacho $\frac{N \text{ de pedidos despachados al tim}}{N \text{ de pedidos despachados}} * 100\%$	¿Se cumplen los tiempos establecidos por el despacho de los pedidos?	1	1	1	1	
Recursos	Productividad de empleado de almacén $\frac{N \text{ de unidades}}{\text{pedidos procesados}}$ ----- Numero de empleados de almacén	¿Qué nivel de productividad presentan los empleados del almacén en relación con los pedidos procesados?	1	1	1	1	
Controlar	Autoridades periódicas <i>N de transacciones correctas</i>	¿Qué proporción de las transacciones auditadas resulta ser correcta en el proceso de control?	1	1	1	1	

Anexo 22.**FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO**

Nombre del instrumento	Lista de verificación
Nombres y apellidos del experto	Eric Canepa Montalvo
Documento de identidad	09859211
CIP	205930
Años de experiencia en el área	7
Máximo grado académico	Maestría
Nacionalidad	Peruana
Institución	UCV
Cargo	Docente
Número telefónico	989700966
Firma	
Fecha	19/05/25

Anexo 23.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE

Gestión de almacén

Definición:

Conceptual: La gestión de almacenes es el proceso de administración y control de las operaciones diarias en un almacén, que incluye la recepción, almacenamiento, manejo de materiales, cumplimiento de pedidos y movimiento de mercancías, con el objetivo de garantizar que los productos correctos se entreguen en el lugar adecuado, en el momento oportuno y al menor costo posible, Extensiv (2024)

Operacional: La gestión de almacén se operacionalizará mediante la recopilación y análisis de datos cuantitativos obtenidos a través de los indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	S u f i c i e n c i a	C l a r i d e a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Definir	$\frac{T \text{ total de descarga}}{\text{numero total de descarga}} = t. \text{ promedio de descarga}$	¿Se mide y controla el tiempo promedio que toma realizar una descarga de productos?	1	1	1	1	

Control de inventarios	$\frac{N \text{ artículos contados}}{N \text{ artículos registrado}} = 100\%$	¿Los artículos contados físicamente coinciden con los registrados en el sistema de inventario?	1	1	1	1	
Despacho	Tasa cumplimiento de despacho $\frac{N \text{ de pedidos despachados al tim}}{N \text{ de pedidos despachados}} * 100\%$	¿Se cumplen los tiempos establecidos por el despacho de los pedidos?	1	1	1	1	
Recursos	Productividad de empleado de almacén $\frac{N \text{ de unidades}}{\text{pedidos procesados}}$ ----- Número de empleados de almacén	¿Qué nivel de productividad presentan los empleados del almacén en relación con los pedidos procesados?	1	1	1	1	
Controlar	Autoridades periódicas <i>N de transacciones correctas</i>	¿Qué proporción de las transacciones auditadas resulta ser correcta en el proceso de control?	1	1	1	1	

Anexo 24.**FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO**

Nombre del instrumento	Lista de verificación
Nombres y apellidos del experto	Alex Christian Morales Garro
Documento de identidad	73073279
CIP	297107
Años de experiencia en el área	5 años
Máximo grado académico	Titulado con especialización
Nacionalidad	Peruana
Institución	Grúas Choice SAC
Cargo	Supervisor de operaciones
Número telefónico	937495517
Correo electrónico	alexmoralessgarro@gmail.com
Firma	
Fecha	19/05/25

Anexo 25.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE

Gestión de almacén

Definición:

Conceptual: La gestión de almacenes es el proceso de administración y control de las operaciones diarias en un almacén, que incluye la recepción, almacenamiento, manejo de materiales, cumplimiento de pedidos y movimiento de mercancías, con el objetivo de garantizar que los productos correctos se entreguen en el lugar adecuado, en el momento oportuno y al menor costo posible, Extensiv (2024)

Operacional: La gestión de almacén se operacionalizará mediante la recopilación y análisis de datos cuantitativos obtenidos a través de los indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Definir	$\frac{T \text{ total de descarga}}{\text{numero total de descarga}} = t. \text{ promedio de descarga}$	¿Se mide y controla el tiempo promedio que toma realizar una descarga de productos?	1	1	1	1	

Control de inventarios	$\frac{N \text{ artículos contados}}{N \text{ artículos registrado}} = 100\%$	¿Los artículos contados físicamente coinciden con los registrados en el sistema de inventario?	1	1	1	1	
Despacho	Tasa cumplimiento de despacho $\frac{N \text{ de pedidos despachados al tim}}{N \text{ de pedidos despachados}} * 100\%$	¿Se cumplen los tiempos establecidos por el despacho de los pedidos?	1	1	1	1	
Recursos	Productividad de empleado de almacén $\frac{N \text{ de unidades}}{\text{pedidos procesados}}$ ----- Numero de empleados de almacén	¿Qué nivel de productividad presentan los empleados del almacén en relación con los pedidos procesados ?	1	1	1	1	
Controlar	Autoridades periódicas <i>N de transacciones correctas</i>	¿Qué proporción de las transacciones auditadas resulta ser correcta en el proceso de control?	1	1	1	1	

Anexo 26.**FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO**

Nombre del instrumento	Lista de verificación
Nombres y apellidos del experto	Dennis Castillo García
Documento de identidad	02628506
CIP	41234
Años de experiencia en el área	29
Máximo grado académico	Magister en seguridad
Nacionalidad	Peruana
Institución	Dino SRL
Cargo	Supervisor
Número telefónico	978053132
Correo electrónico	dcastillo@dino.com.pe
Firma	
Fecha	19/05/25

Anexo 27. MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE

Productividad

Definición:

Conceptual: La productividad es un indicador que define la cuantificación de los productos o servicios producidos en función de los recursos utilizados (Iparraguirre al., 2023).

Operacional: La productividad se medirá mediante la eficiencia y eficacia

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Eficacia	Nivel de eficiencia operacional $\frac{\text{produccion real}}{\text{produccion esperada}} * 100\%$	¿Cuál es el nivel de eficiencia operativa logrado en relación con la producción esperada?	1	1	1	1	
Eficiencia	Nivel de eficiencia operacional $\frac{\text{horas programadas}}{\text{Horas trabajadas}} * 100\%$	¿Cuál es el nivel de eficiencia operativa en términos de horas trabajadas versus horas programadas?	1	1	1	1	

Anexo 28. FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario
Nombres y apellidos del experto	Dennis Castillo García
Documento de identidad	02628506
CIP	41234
Años de experiencia en el área	29
Máximo grado académico	Magister en seguridad
Nacionalidad	Peruana
Institución	Dino SRL
Cargo	Supervisor
Número telefónico	978053132
Correo electrónico	dcastillo@dino.com.pe
Firma	
Fecha	19/05/25

Anexo 29. MATRIZ DE EVALUACION DE LISTA DE VERIFICACION

Ítem observado	Cumple (✓ / X)	Observaciones	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones
El almacén cuenta con una distribución física adecuada			1	1	1	1	
Los productos están clasificados y etiquetados correctamente			1	1	1	1	
Se lleva un registro actualizado del inventario			1	1	1	1	
Existen procedimientos para realizar inventarios cíclicos						1	
Hay un formato estandarizado para el ingreso y salida de productos			1	1	1	1	
Se registra la fecha y hora de cada movimiento			1	1	1	1	

El almacén mantiene condiciones adecuadas de limpieza y seguridad			1	1	1	1	
Se utilizan equipos de protección personal cuando es necesario			1	1	1	1	
Se utiliza algún sistema informático para la gestión de almacén			1	1	1	1	
El personal esta capacitado en el uso de sistema de gestión			1	1	1	1	

Anexo 30. MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE

Productividad

Definición:

Conceptual: La productividad es un indicador que define la cuantificación de los productos o servicios producidos en función de los recursos utilizados (Iparragirre al., 2023).

Operacional: La productividad se medirá mediante la eficiencia y eficacia

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Eficacia	Nivel de eficiencia operacional $\frac{\text{produccion real}}{\text{produccion esperada}} * 100\%$	¿Cuál es el nivel de eficiencia operativa logrado en relación con la producción esperada?	1	1	1	1	
Eficiencia	Nivel de eficiencia operacional $\frac{\text{horas programadas}}{\text{Horas trabajadas}} * 100\%$	¿Cuál es el nivel de eficiencia operativa en términos de horas trabajadas versus horas programadas?	1	1	1	1	

Anexo 31. FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario
Objetivo del instrumento	Verificar la funcionalidad y precisión del sistema de acceso a la información registrada de los movimientos y control de inventario dentro del sistema de gestión de almacenes de la empresa Mafex, 2025.
Nombres y apellidos del experto	Eric Canepa Montalvo
Documento de identidad	09859211
CIP	205930
Años de experiencia en el área	7
Máximo grado académico	Maestría
Nacionalidad	Peruana
Institución	Universidad Cesar Vallejo
Cargo	Docente
Número telefónico	989700966
Firma	
Fecha	19/05/2025

Anexo 32. MATRIZ DE EVALUACION DE LISTA DE VERIFICACION

Ítem observado	Cumple (✓ / X)	Observaciones	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones
El almacén cuenta con una distribución física adecuada			1	1	1	1	
Los productos están clasificados y etiquetados correctamente			1	1	1	1	
Se lleva un registro actualizado del inventario			1	1	1	1	
Existen procedimientos para realizar inventarios cíclicos						1	
Hay un formato estandarizado para el ingreso y salida de productos			1	1	1	1	
Se registra la fecha y hora de cada movimiento			1	1	1	1	

El almacén mantiene condiciones adecuadas de limpieza y seguridad			1	1	1	1	
Se utilizan equipos de protección personal cuando es necesario			1	1	1	1	
Se utiliza algún sistema informático para la gestión de almacén			1	1	1	1	
El personal está capacitado en el uso de sistema de gestión			1	1	1	1	

Anexo 33. MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE

Productividad

Definición:

Conceptual: La productividad es un indicador que define la cuantificación de los productos o servicios producidos en función de los recursos utilizados (Iparraguirre al., 2023).

Operacional: La productividad se medirá mediante la eficiencia y eficacia

Dimensión	Indicador	Ítem o enunciado	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Eficacia	Nivel de eficiencia operacional $\frac{\text{produccion real}}{\text{produccion esperada}} * 100\%$	¿Cuál es el nivel de eficiencia operativa logrado en relación con la producción esperada?	1	1	1	1	
Eficiencia	Nivel de eficiencia operacional $\frac{\text{horas programadas}}{\text{Horas trabajadas}} * 100\%$	¿Cuál es el nivel de eficiencia operativa en términos de horas trabajadas versus horas programadas?	1	1	1	1	

Anexo 34. FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario
Objetivo del instrumento	Verificar la funcionalidad y precisión del sistema de acceso a la información registrada de los movimientos y control de inventario dentro del sistema de gestión de almacenes de la empresa Mafex, 2025.
Nombres y apellidos del experto	Alex Christian Morales Garro
Documento de identidad	73073279
CIP	297107
Años de experiencia en el área	5 años
Máximo grado académico	Titulado con especialización
Nacionalidad	Peruana
Institución	Grúas Choice SAC
Cargo	Supervisor de operaciones
Número telefónico	937495517
Firma	
Fecha	19/05/25

Anexo 35. MATRIZ DE EVALUACION DE LISTA DE VERIFICACION

Ítem observado	Cumple (✓ / X)	Observaciones	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones
El almacén cuenta con una distribución física adecuada			1	1	1	1	
Los productos están clasificados y etiquetados correctamente			1	1	1	1	
Se lleva un registro actualizado del inventario			1	1	1	1	
Existen procedimientos para realizar inventarios cíclicos						1	
Hay un formato estandarizado para el ingreso y salida de productos			1	1	1	1	

Se registra la fecha y hora de cada movimiento			1	1	1	1	
El almacén mantiene condiciones adecuadas de limpieza y seguridad			1	1	1	1	
Se utilizan equipos de protección personal cuando es necesario			1	1	1	1	
Se utiliza algún sistema informático para la gestión de almacén			1	1	1	1	
El personal está capacitado en el uso de sistema de gestión			1	1	1	1	